

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Begabtenförderung als integrierter Bestandteil des Masterstudiengangs Sonderpädagogik?

Bedarfsanalyse und Empfehlung von
Studieninhalten für Hochschulen in der
Deutschschweiz.

eingereicht von: Elke Bau

Begleitung: Christina Koch

Datum der Abgabe: 12. Juni 2015

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	4
1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage.....	5
1.2 Ziel der Arbeit.....	6
1.3 Fragestellung.....	6
1.4 Inhalt und Aufbau der Arbeit.....	7
1.5 Methodik in Analysefeld 1: Literaturanalyse.....	8
1.6 Methodik in Analysefelder 2 und 3: Empirische Inhaltsanalyse.....	8
2 Literaturanalyse	10
2.1 Definitionen.....	10
2.2 Hochbegabung und Diagnostik.....	13
2.3 Begabtenförderung als Aufgabenfeld der Sonderpädagogik.....	16
2.4 Begabtenförderung - eine pädagogische oder sonderpädagogische Massnahme.....	18
2.5 Auffälligkeiten von Hochbegabten und notwendige Massnahmen.....	19
2.6 Aufgaben der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Umgang mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen.....	21
2.7 Allgemeine Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften in der Begabtenförderung.....	22
2.8 Fazit: Literaturanalyse.....	25
3 Durchsicht der Gesetze, Verordnungen und Konzeptionen	26
3.1 Unterschiedliche Begrifflichkeiten der Begabungs- und Begabtenförderung...	27
3.2 Begrifflichkeiten aus den Schulgesetzen und deren Verordnungen.....	27
3.3 Auswertung der Durchsicht der Gesetze und Verordnungen.....	32
3.4 Sonderpädagogische Konzepte.....	34
3.5 Kantonale Konzepte zur Begabungs- und Begabtenförderung in der Deutschschweiz.....	37
3.6 Fazit: Durchsicht der Gesetze, Verordnungen und Konzeptionen.....	39
4 Durchsicht der Studienangebote	41
4.1 Überblick über die Pflicht- und Wahlmodule in den Studiengängen für Sonderpädagogik.....	41
4.2 Begrifflichkeiten der Modulbeschreibungen.....	42

4.3	Weiterbildungsangebote zum Thema Begabtenförderung nach Studienabschluss	45
4.3.1	CAS/MAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung	45
4.3.2	Weiterbildungsangebote ohne Zertifikatsabschluss	45
4.4	Fazit: Durchsicht der Studienangebote	46
5	Ergebnisse	47
5.1	Gegenüberstellung der Gesetze und Verordnungen und der Studieninhalte....	47
5.2	Beantwortung der Fragestellungen	48
6	Empfehlung einer Modulbeschreibung im Bereich Begabtenförderung ...	50
7	Schlusswort	53
	Literaturverzeichnis	55
	Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen und Konzeptionen	60
	Anhang	66

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen (eigene Darstellung).....	8
Abbildung 2: Normalverteilung (Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 65).....	14
Abbildung 3: Kategorien der Unterforderung bei Kindern und Jugendlichen. Eigene Darstellung in Anlehnung an Huser (2007).....	20
Abbildung 4: Auflistung der untersuchten deutschsprachigen Kantone der Schweiz (eigene Darstellung).....	26
Abbildung 5: Begrifflichkeiten aus den Schulgesetzen bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung (eigene Darstellung).....	28
Abbildung 6: Begriffswolke zu den Begrifflichkeiten der Begabtenförderung der Volksschulgesetze und deren Verordnungen (eigene Darstellung)	31
Abbildung 7: Anzahl Begrifflichkeiten zur Begabtenförderung in den kantonalen Schulgesetzen und deren Verordnungen (eigene Darstellung).	32
Abbildung 8: Begriffswolke zu den Begrifflichkeiten der Begabtenförderung der Module und Wahlmodule der deutschsprachigen Hochschulen für Sonderpädagogik (eigene Darstellung)	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Begriffsgruppen innerhalb der Schulgesetze und Verordnungen (eigene Darstellung).....	29
Tabelle 2: Begrifflichkeiten der Begabtenförderung der Volksschulgesetze und deren Verordnungen (eigene Darstellung).	30
Tabelle 3: Auswertung der Durchsicht der Gesetze und Verordnungen (eigene Darstellung).....	33
Tabelle 4: Integration der Begabtenförderung in den sonderpädagogischen Konzepten der Kantone (eigene Darstellung).....	36
Tabelle 5: Übersicht der kantonalen Konzepte für die Begabungs- und Begabtenförderung (eigene Darstellung).....	38
Tabelle 6: Begabtenförderung in Schulgesetzen und deren Verordnungen, Konzepten der Begabungs- und Begabtenförderung und Sonderpädagogischen Konzepten der 21 Deutschkantone (eigene Darstellung).	39
Tabelle 7: Begriffsgruppen innerhalb der Modulbeschreibungen aus den Studiengängen der Sonderpädagogik (eigene Darstellung).	43
Tabelle 8: Module der Hochschulen für Heilpädagogik in der Deutschschweiz mit explizitem Bezug zu Begabtenförderung (eigene Darstellung).....	44
Tabelle 9: Vorschlag für ein Modul zum Thema Begabtenförderung in konsekutiven Masterstudiengängen der Sonderpädagogik (eigene Darstellung).....	51

Es gibt nichts Ungleicheres, als die gleiche Behandlung von ungleichen Menschen. (Thomas Jefferson)

1 Einleitung

In der Einleitung wird die Ausgangslage definiert, aus der sich die Motivation für die vorliegende Arbeit ableitet. Das konkrete Ziel wird gesetzt und in verschiedene Fragenkomplexe gegliedert. Wie die formulierten Fragen beantwortet werden, wird in Kapitel 1.4 ausführlich erläutert. Das Kapitel schliesst mit der Beschreibung der Methodik für die Analysen im Rahmen dieser Masterarbeit.

1.1 Ausgangslage

Der Begriff Hochbegabung suggeriert etwas ausseralltägliches, ein Phänomen ausserhalb der Norm. Das ist auch so. Statistisch gesehen verfügen 2,1% der Bevölkerung über einen weit überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten (>130). Genau der gleiche Anteil von 2,1% verfügt aber über einen weit unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten (<70) (vgl. Rohrmann & Rohrmann, 2005, S.65).¹ Es gibt also gleich viele hochbegabte Menschen wie Menschen mit einer niedrigen Begabung. Dem Grundsatz der Gleichbehandlung folgend sollte daher nach Ansicht der Verfasserin die Förderung von Begabungen respektive Menschen mit hohen Begabungen einen ähnlichen Stellenwert in der Gesellschaft und auch in der Ausbildung pädagogischer Fachkräfte einnehmen wie die Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Wirz (1997) beschreibt die Notwendigkeit der Förderung begabter Kinder wie folgt:

Begabungen in welchem Bereich auch immer, können sich nur entwickeln und entfalten, wenn die Anlage zur Begabung durch eine anregende und anforderungsreiche Lernumgebung gefördert und unterstützt wird. Bildungsprozesse, die allzu einseitig auf vorgegebenes, normiertes Lern- und Leistungsverhalten bedacht sind, beeinträchtigen die Motivation und Kreativität der Kinder und Jugendlichen, d.h. sie unterdrücken jene Eigenschaften, die sich mit intellektuellen Fähigkeiten beziehungsweise Lernprozessen verbinden müssen, damit sich Begabungen und Talente im kleinen wie im grossen, in der Breite wie in der Höhe, überhaupt entfalten können und nicht unerkannt bleiben. (Wirz, 1997, S. 7-8)

In Literatur und Praxis wird diskutiert, welche Berufsgruppe die Förderung begabter Kinder übernehmen soll. Sicherlich soll ein grosser Teil der Förderung im Unterricht durch Regelklassenlehrpersonen geschehen. Da in den Klassen eine grosse Heterogenität bezüglich Lernstand und Lerngeschwindigkeit bei den Schülerinnen und Schülern

¹ Siehe auch Abbildung 2.

lern besteht, kann eine Lehrperson alleine nicht alle notwendigen Förderungen abdecken. Zum einen gibt es die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die für die Förderung und Unterstützung schwächerer und behinderter Kinder und Jugendlicher vorgesehen sind. Zum anderen sollen die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aber auch die Förderung begabter Kinder übernehmen (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard 2005a, Hoyningen-Süess & Gyseler 2006, Stamm 2002).

Ein Beispiel dazu liefert das Schulgesetz des Kantons Graubünden. Darin heisst es, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen haben (vgl. Schulgesetz des Kantons Graubünden, Art. 43, 2013). Für die sonderpädagogischen Massnahmen sind die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zuständig. Eine Übersicht, ob auch in weiteren Schulgesetzen der deutschsprachigen Kantone Begabungs- oder Begabtenförderung vorgesehen sind, liegt bislang nicht vor.

Zum Bedarf an entsprechend ausgebildeten Fachkräften äussert sich auch CURAVIVA Schweiz (Verband Heime und Institutionen Schweiz). CURAVIVA hat 330 Mitglieder im Fachbereich Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen, darunter einige Sonderschulen bzw. Sonderschulheime. Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Einrichtungen äusserten sich kritisch über die Qualität der Ausbildung der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Deutschschweiz in Bezug auf die Führung von Sonderklassen/Kleinklassen in der Praxis. CURAVIVA Schweiz hat daraufhin eine Studie in Auftrag gegeben, um die Studieninhalte der Ausbildungsinstitutionen zu untersuchen (vgl. Oberholzer, 2013, S. 1). Das Ergebnis dieser Studie war, dass das Bündel der vermittelten Kompetenzen der Ausbildungsinstitutionen „nicht mit dem reellen Bild der heilpädagogischen Praxis übereinstimmt“ (Oberholzer, 2013, S. 16).

Nach Ansicht der Verfasserin lässt sich die aktuelle Situation im Bereich Begabtenförderung wie folgt zusammenfassen. Die zunehmende Bedeutung des Themenbereichs Begabtenförderung steht einer unter Umständen nicht ausreichenden Qualifizierung der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in diesem Teilgebiet gegenüber.

1.2 Ziel der Arbeit

In Reaktion auf die in Kapitel 1.1 beschriebene Ausgangslage lautet das Ziel dieser Arbeit, eine Empfehlung zur Integration der Ausbildungsinhalte im Bereich Begabtenförderung in die Studiengänge der Sonderpädagogik mit beiden Vertiefungsrichtungen (Heilpädagogische Früherziehung und Schulische Heilpädagogik) abzugeben.

1.3 Fragestellung

Um die definierte Zielsetzung zu erreichen, werden folgende Fragestellungen beantwortet.

Zentrale Fragestellung

Werden die aktuellen Lehrangebote in den Studiengängen der Sonderpädagogik im Bereich Begabtenförderung den Anforderungen der Schulgesetze und deren Verordnungen bezüglich Begabtenförderung in der Deutschschweiz gerecht?

Teilfragen

Fragenkomplex 1: Wird in den kantonalen Schulgesetzen und deren Verordnungen der Kantone der deutschsprachigen Schweiz das Thema Begabtenförderung thematisiert? Wie explizit und wie deutlich taucht dieser Themenkomplex in den Gesetzestexten auf? Lässt sich daraus ein Bedarf nach pädagogischen Fachkräften mit Spezialwissen in der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Hochbegabung feststellen?

Fragenkomplex 2: Existieren zusätzlich sonderpädagogische Konzepte und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung in den einzelnen deutschsprachigen Kantonen?

Fragenkomplex 3: Gibt es an den Hochschulen für Sonderpädagogik im Rahmen der konsekutiven Masterstudiengänge mit den Vertiefungsrichtungen Heilpädagogische Früherziehung und Schulische Heilpädagogik Ausbildungsinhalte im Bereich der Begabtenförderung?

Fragenkomplex 4: Welches Gesamtbild ergibt sich, wenn man die Schulgesetze mit Verordnungen und die Studienangebote in Abgleich bringt? Ist der Umfang der Ausbildungsinhalte ausreichend, um der Förderung begabter Kinder innerhalb und ausserhalb der sonderpädagogischen Massnahmen gerecht zu werden?

Fragenkomplex 5: Wie könnte das Lehrangebot für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ergänzt werden, um einem allfälligen Bedarf gerecht zu werden?

1.4 Inhalt und Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in Analyse, Ergebnisse, Empfehlung und Schlusswort (vgl. Abbildung 1). Nach der Definition der Fragestellung und der Zielsetzung der Arbeit wird in der Analyse zunächst das Begriffswerk für diese Arbeit vorgestellt. Die klare Festlegung des in der Literatur teilweise unterschiedlichen Begriffsverständnisses ist wichtig für die Arbeit und stellt einen wesentlichen Teil des Bezugsrahmens dar. Insbesondere wird die in der Literatur strittige Frage diskutiert und für die vorliegende Untersuchung beantwortet, inwieweit Hochbegabung ein Thema der Sonderpädagogik darstellt (vgl. Kapitel 2.3 und 2.4). Anschliessend wird aufgezeigt, welche Ansätze zur Qualifizierung von Fachkräften in der Begabtenförderung in der Literatur bereits vorhanden sind (vgl. Kapitel 2.7). Im weiteren Verlauf der Analyse beginnt der empirische Teil der Arbeit und es werden Schulgesetze und deren Verordnungen und Konzepte der sonderpädagogischen Massnahmen und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung (vgl. Kapitel 3) sowie Modulbeschreibungen einschlägiger Studiengänge (vgl. Kapitel 4) hinsichtlich der Integration der Thematik Begabtenförderung untersucht. In der Gegenüberstellung der Untersuchungsergebnisse ergibt sich ein ganzheitliches Bild über die Berücksichtigung bzw. Integration der Begabtenförderung innerhalb der einzelnen Kantone (vgl. Kapitel 5). Die sich möglicherweise ergebende Lücke in den Lehrangeboten an den Hochschulen für die Studiengänge der Sonderpädagogik in der Deutschschweiz wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch von der Verfasserin formulierte Empfehlungen zu den Studieninhalten geschlossen (vgl. Kapitel 6). Den Abschluss bildet eine kritische Reflexion der erzielten Resultate sowie Limitierungen der gewählten Methodik im Schlusswort (vgl. Kapitel 7).

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen (eigene Darstellung).

1.5 Methodik in Analysefeld 1: Literaturanalyse

Die Literaturanalyse untersucht das Themengebiet Hochbegabung mit den zentralen Suchbegriffen Begabten- und Begabungsförderung. Die Literaturanalyse beschränkt sich auf deutschsprachige Literatur mit Schwerpunkt auf Schweizer Autoren. Um unterschiedliche kulturelle Einflüsse zu reduzieren, werden mit wenigen Ausnahmen nur deutschsprachige Quellen verwendet. Der Fokus auf die Schweiz ist wichtig, weil zwar die kulturellen Kontexte der deutschsprachigen Länder ähnlich sind, aber die regulatorischen Rahmenbedingungen in der Umsetzung sonderpädagogischer Massnahmen auf die spezifischen Bedingungen der Schweiz Rücksicht nehmen müssen. Hier wäre es falsch, Deutschland, Österreich und die Schweiz als eine homogene Region anzusehen.

1.6 Methodik in Analysefelder 2 und 3: Empirische Inhaltsanalyse

In den Analysefeldern 2 und 3, werden eine empirische Inhaltsanalyse und eine Dokumentenanalyse durchgeführt. Kromrey (2000) definiert die empirische Inhaltsanalyse zunächst sehr weit gefasst, als „Forschungstechnik, mit der man aus jeder Art von Bedeutungsträgern durch systematische und objektive Identifizierung ihrer Elemente Schlüsse ziehen kann, die über das einzelne analysierte Dokument hinaus verallgemeinerbar sein sollen“ (Kromrey, 2000, S. 298). Es geht also nicht um die untersuchten Texte selbst, sondern darum, „Aussagen über die soziale Realität *ausserhalb der Texte (Dokumente)* zu gewinnen“ (Kromrey, 2000, S. 299). Auch Mayring (2010) nimmt diese Abgrenzung zur Textanalyse vor und betont, dass die Inhaltsanalyse eine schlussfolgernde Methode ist. Dabei können die relevanten Sachverhalte sowohl explizit, wie auch implizit in den zu untersuchenden Dokumenten verarbeitet sein (vgl. Mayring, 2010, S.13). Folglich werden aus den Dokumenten Aussagen zum Kontext gemacht, was Kromrey (2000) als soziale Realität ausserhalb der Texte bezeichnet (vgl. Kromrey, 2000, S. 299). Diese Kontextualisierung ist ein Wesensmerkmal qualitativer Sozial-

forschung nach Bergmann et al. (2010), die zudem darauf hinweisen, dass die Gültigkeit der Ergebnisse qualitativer Forschung ausserhalb des Kontextes zu diskutieren bleibt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird diesen Forderungen gerecht, indem der Kontext der Arbeit präzise definiert und am Ende der Untersuchung als Limitierung reflektiert wird (vgl. Bergmann et al., 2010, S. 19).

Zur Beantwortung der Fragestellung der Arbeit und der Erreichung der Zielsetzung der Arbeit werden folgende Dokumente untersucht:

- kantonale Schulgesetze und deren Verordnungen in den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz
- Konzepte der Sonderpädagogischen Massnahmen und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung der deutschsprachigen Kantone der Schweiz
- Modulbeschreibungen sonderpädagogischer Studiengänge an Deutschschweizer Hochschulen (nur öffentlich zugängliche Dokumente).

Zwar erlauben die im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchenden Dokumententypen bei weitem nicht die Anwendung eines Instrumentariums wie bei Mayring (2010). Dennoch werden in dieser Arbeit die Grundprinzipien der Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) befolgt. Zumal Mayring (2010) betont, dass die Inhaltsanalyse kein Standardinstrument ist, sondern für jede Anwendung spezifisch konzipiert werden muss (vgl. Mayring, 2010, S. 49).

„Zusammenfassend will also Inhaltsanalyse

- *Kommunikation* analysieren.
- *fixierte* Kommunikation analysieren.
- dabei *systematisch* vorgehen.
- dabei also *regelgeleitet* vorgehen.
- dabei auch *theoriegeleitet* vorgehen.
- das Ziel verfolgen, *Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation* zu ziehen“ (Mayring, 2010, S. 13).

Nach Kromrey (2000) sind bei der Inhaltsanalyse zentral die Objektivität und die Systematik. Die Methode wird dadurch objektiv, dass eine „systematische *Zuordnung von Aussageinhalten zu vorher festgelegten Kategorien*“ (Kromrey, 2000, S. 301) vorgenommen wird.

Weitere Details der konkreten Anwendung der Methodik in der vorliegenden Masterarbeit werden bei der Durchführung in den Kapiteln 3 und 4 ausgeführt. In beiden empirischen Teilen dieser Arbeit wird jeweils eine Vollerhebung durchgeführt. Das heisst, es werden alle Elemente der definierten Grundgesamt (alle für die Untersuchung relevanten Merkmalsträger) untersucht (vgl. Bamberg und Baur, 1993, S.5). Die Grundgesamtheit und damit auch der Umfang der Vollerhebung sind für die vorliegende Arbeit auf Untersuchungsobjekte in der deutschsprachigen Schweiz beschränkt.

2 Literaturanalyse

Die Analysephase startet in Analysefeld 1 mit der Literaturanalyse (vgl. Abbildung 1). Die Literaturanalyse definiert zunächst die für die Arbeit wichtigsten Begriffe. Mit der kritischen Betrachtung der Stellung der Begabtenförderung innerhalb der Sonderpädagogik setzt das Kapitel zudem die Voraussetzung und Legitimation für die Entwicklung einer Empfehlung für ein Studienangebot zur Begabtenförderung innerhalb des Studiums für Sonderpädagogik.

2.1 Definitionen

Wie im empirischen Teil der Arbeit in Abbildung 6 visualisiert wird, werden viele teilweise sehr ähnliche Begriffe rund um das Kernthema Begabtenförderung verwendet. Da nicht nur viele verschiedene Begriffe in Praxis und Literatur verwendet werden, sondern diese teilweise auch unterschiedlich interpretiert werden, müssen in diesem Teil der Arbeit unterschiedliche Begriffe definiert werden.

Heilpädagogik

1861 haben die Pädagogen Georgens und Deinhardt den Begriff Heilpädagogik eingeführt (vgl. Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 1999, S. 123). Bundschuh verwendet den Begriff Heilpädagogik „im Sinne von ´kinderorientierter Pädagogik´. Dazu gehört ein Menschenbild, das jedes Kind in seiner Eigenart und Einzigartigkeit akzeptiert und ernst nimmt, eine pädagogisch-philosophische Orientierung, die ausgehend von den je individuellen Möglichkeiten sowie konkreten Lebensbedingungen des Kindes, vor allem auch die ureigenen Möglichkeiten unterstützt und fördert und nicht nur Anpassungsverhalten“ (Bundschuh et al., 1999, S. 125). Haeberlin (1998) versteht „unter Heilpädagogik nichts anderes als Pädagogik unter erschwerten Bedingungen“ (Haeberlin, 1998, S. 17). Haeberlin (1998) stützt sich unter anderen ab auf Heinrich Hanselmann, der in den 1920er Jahren einer der Begründer der deutschsprachigen Heilpädagogik war. Danach beschäftigt sich Heilpädagogik „mit der Erziehung jener Kinder, deren Entwicklung durch besondere Faktoren gehemmt wird“ (Haeberlin, 1998, S. 67).

Heil- und Sonderpädagogik

Die Begriffe Heilpädagogik und Sonderpädagogik werden in der Literatur häufig synonym verwendet. Sie sind ein Teilbereich der allgemeinen Pädagogik. „In Deutschland wird im universitären Bereich häufig der Doppelbegriff Heil- und Sonderpädagogik verwendet“ (Bernitzke, 2011, S. 9). Für Bleidick (2009) ist die Heilpädagogik „eine Spezialdisziplin der Allgemeinen Pädagogik, und als solche kann sie Sonderpädagogik heissen“ (Bleidick, 2009, S. 77). Sehr konkret definiert Bundschuh (1999) den Begriff Sonderpädagogik als eigenständigen Begriff. „Sonderpädagogik ist umfassender als die Pädagogik für Behinderte und meint jenen Bereich von Erziehung und Erziehungswissenschaft, der sich um die Verbesserung von erschwerten Situationen und um die Behebung besonderer Gefährdungen und Benachteiligungen in allen Lebensaltern bemüht“ (Bundschuh et al., 1999, S. 261).

In den einschlägigen konsekutiven Masterstudiengängen der deutschschweizerischen Hochschulen wird von Sonderpädagogik mit den Vertiefungsrichtungen Heilpädagogische Früherziehung und Schulische Heilpädagogik gesprochen. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe Heilpädagogik und Sonderpädagogik gleichbedeutend verwendet.

Begabung

Der Begriff der Begabung ist auf einer hohen Abstraktionsebene angesiedelt. Entsprechend wird der Begriff in der Literatur eher allgemein verstanden, so auch bei Horsch, Müller und Spicher (2006). „Allgemein wird unter Begabung die Gesamtheit der angeborenen Fähigkeiten verstanden, die es einem Menschen ermöglichen, Leistungen in bestimmten Bereichen zu erbringen. Begabung ist veranlagt – nicht erlernt oder erworben“ (Horsch, Müller & Spicher, 2006, S. 74).

Vereinzelt wird der Begriff Begabung noch als individuelle Begabung weiter differenziert. „Individuelle Begabungen unterscheiden sich einerseits im Ausmass der Leistungspotentiale auf akademischen, technisch-praktischen, künstlerischen, sozial-emotionalen oder sportlichen Leistungsfeldern“ (IPEGE, 2009, S. 19). Auch Urban zitiert nach Brunner, Gyseler und Lienhard (2005a) beschreibt im mehrdimensionalen Begabungsmodell unterschiedliche Begabungen: Künstlerische Begabung, Soziale Begabung, Praktische instrumentale Begabung, Abstrakte intellektuelle Begabung (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005a, S. 19-20).

Begabungsförderung

Begabungsförderung kommt allen Kindern der Volksschule zugute. Sie werden im Unterricht in Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz von der Regelklassenlehrperson gefördert. In den einzelnen Klassen gibt es häufig sehr heterogene Begabungen. Durch Begabungsförderung kann damit angemessen umgegangen werden. Die Massnahmen kommen der gesamten Klasse zu Gute, nicht einzelnen Kindern oder Kleingruppen (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005b, S. 86).

Begabte

Begabte sind Personen, „die sich von der Vergleichsgruppe durch höheres Leistungsvermögen und grösseres Förderpotential (z.B. grössere Lernfähigkeit, stärkerer Wissensdurst, höheres Lerntempo) unterscheiden, so dass in psychologischer, pädagogischer und didaktischer Hinsicht ein besonderer Umgang mit ihnen gefordert ist“ (IPEGE, 2009, S. 18). Damit sind die Begabten die Zielgruppe der unmittelbaren und individuellen Begabtenförderung.

Begabtenförderung

Begabtenförderung kommt einzelnen Gruppen und Kindern zugute. Diese werden innerhalb von Massnahmen und Förderprogrammen gefördert (vgl. Brunner et al., 2005b, S. 86). Ein wesentliches Kriterium für (Hoch-) Begabtenförderung liegt darin, „dass Begabte und Hochbegabte sich durch ein deutlich überdurchschnittliches Entwicklungspotential im Hinblick auf das Erbringen anspruchsvoller und als wertvoll anerkannter Leistungen auszeichnen“ (IPEGE, 2009, S. 19). Begabtenförderung soll den Kindern und Jugendlichen ihren eigenen Weg des Lernens mit anspruchsvollen Inhalten ermöglichen (vgl. Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 134). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden begabte und hochbegabte Kinder und Jugendliche als Zielgruppe der Begabtenförderung definiert.

Intelligenz

Unter Intelligenz versteht man die „allgemeine Denk- und Lernfähigkeit – mit unterschiedlichen individuellen Ausprägungen“ (IPEGE, 2009, S. 18). Intelligenz „lässt sich durch standardisierte Tests relativ präzise erfassen und ist für schulische wie berufliche Leistungen bedeutsam“ (ebd.). Steenbuck et al. (2011) beschreiben die unterschiedlichen Fähigkeitsaspekte der Intelligenz. „Dazu gehört das schnelle und korrekte Erkennen von Zusammenhängen, schlussfolgerndes Denken, der effiziente Erwerb und die Nutzung von Wissen oder die Fähigkeit, Probleme aufzudecken und zu lösen“ (Steenbuck et al., 2011, S. 114).

Während früher einer sehr operationalen Definition gefolgt wurde, wonach nur das als Intelligenz galt, was der Intelligenztest misst, ist Intelligenz heute als sehr komplexes Konstrukt anerkannt (vgl. Zimbardo, 1995, S. 531). Gardner (2006) beschreibt neun Arten von Intelligenz, die so genannten multiplen Intelligenzen. Davon sind sieben Intelligenzen schon seit den 1980er Jahren bekannt (musikalische Intelligenz, körperlich-kinästhetische Intelligenz, logisch-mathematische Intelligenz, sprachliche Intelligenz, räumliche Intelligenz, interpersonale Intelligenz und intrapersonale Intelligenz). Hinzu kommen als neuere Intelligenzen die naturalistische Intelligenz und die existenzielle Intelligenz (vgl. Gardner, 2006, S. 8-21). Gardner (2006) beschreibt diese Intelligenzen anhand von Biografien aussergewöhnlicher Persönlichkeiten. Die musikalische Intelligenz beispielsweise illustriert er mit dem Wunderkind der Musikgeschichte Yehudi Menuhin, der als Dreijähriger seine Faszination für die Violine entdeckte und bereits im Alter von zehn Jahren ein international anerkannter Violinist war. Gardner (2006) weist daraufhin, dass man zwar diese Intelligenzen anhand derartiger Biografien aufzeigen kann, aber im Erwachsenenalter kaum eine der multiplen Intelligenzen alleine auftreten dürfte (vgl. Gardner, 2006, S. 8).

Hochbegabung

In der Literatur gibt es keine einheitliche Definition von Hochbegabung. „Hochbegabung ist das Potenzial eines Individuums zu ungewöhnlicher oder auffälliger Leistung, also die Kompetenz eines Menschen. Sie ist darüber hinaus zweitens ein Interaktionsprodukt, das aus der Wechselwirkung zwischen individueller Anlagepotenz und sozialer Umgebung resultiert“ (Stamm, 2002, S. 240). Häufig wird Hochbegabung mit intellektuellen Fähigkeiten gleichgesetzt. Der hochbegabte Mensch kann im Vergleich zu Gleichaltrigen mehr und schneller lernen und dieses Wissen sinnvoll anwenden (vgl. Horsch, Müller & Spicher, 2006, S. 75). „Ein hoch begabtes Kind bringt optimale Voraussetzungen mit, Informationen aufzunehmen, sie zu ordnen und zu verstehen, sinnvolle Schlüsse daraus ziehen und angemessen zu handeln“ (Horsch et al., 2006, S. 75).

Von grosser Bedeutung bei der Beurteilung von Hochbegabungen ist der Vergleich mit Gleichaltrigen. Unabhängig von der Art der Begabung, z.B. sprachlich, naturwissenschaftlich, musisch etc. liegen hochbegabte Menschen in ihren Fähigkeiten weit über dem Altersdurchschnitt (vgl. Brackmann, 2005, S. 18-19). Dies geht einher mit einer insgesamt anderen Orientierung hochbegabter Kinder, die nicht nur das Denken, sondern auch das Fühlen, Verhalten und Anschauungen betrifft (vgl. Webb, Meckstroth, Tolan, 2010, S.31).

„Wissenschaftlich wird Hochbegabung dagegen in erster Linie als überragende kognitive Leistungsfähigkeit definiert, wie sie mit Intelligenztests gemessen werden kann“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 41). Da diese Messorientierung zwar eine engere

Sicht auf das Konstrukt der Hochbegabung definiert, aber dennoch wichtig für den praktischen Umgang damit ist, wird in Kapitel 2.2 auch auf die Diagnostik von Hochbegabung eingegangen.

Minderleisterinnen und Minderleister – Underachiever

Minderleisterinnen und Minderleister sind Kinder und Jugendliche, die unter ihrem eigentlichen Niveau arbeiten. Ihre Schulleistungen sind eher schlecht oder weit unter ihren Möglichkeiten. Durch dieses Verhalten ist eine mögliche Hochbegabung nur sehr schwer zu erkennen (vgl. Huser, 2007, S.24).

Sonderpädagogische Massnahmen

Sonderpädagogische Massnahmen unterstützen Kinder und Jugendliche bei Vorliegen besonderer pädagogischer Bedürfnisse. Brunner et al. (2005a) beschreiben, dass die Erziehung und Bildung hochbegabter Kinder und Jugendlicher eine zusätzliche sonderpädagogische Aufgabe darstellt (vgl. Brunner et al. 2005a, S. 35).

Im Sonderpädagogik Konkordat, das seit dem 1. Januar 2011 in Kraft ist und dem bisher 16 Kantone² beigetreten sind (vgl. Sonderpädagogik Konkordat, 2011), wird der Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen geregelt. Sonderpädagogische Massnahmen werden notwendig, wenn vor der Einschulung oder während der obligatorischen Schulzeit die Entwicklung beim Kind eingeschränkt oder gefährdet ist. Des Weiteren werden sonderpädagogische Massnahmen fällig, wenn das Kind dem Regelschulunterricht ohne spezielle Unterstützung nicht mehr folgen kann oder ein besonderer Bildungsbedarf festgestellt wird und die bereits getroffenen Massnahmen sich als ungenügend herausstellen. Verstärkte Massnahmen sind häufig sehr intensiv, lang andauernd und setzen geeignete Fachpersonen dafür voraus (vgl. Sonderpädagogik Konkordat, 2011, S.3).

2.2 Hochbegabung und Diagnostik

Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, eine Diagnostik bei Hochbegabung durchzuführen. Es wird in Testdiagnostik (Psychologische Diagnostik) und Förderdiagnostik (Sonderpädagogische Diagnostik) unterschieden. Die sonderpädagogische Diagnostik wird als Prozess gesehen, bei dem alle beteiligten Personen mit eingebunden werden sollen. Bei der Testdiagnostik kann der Intelligenzquotient (IQ) eines Menschen ermittelt werden. Die Testdiagnostik wird bei der Erstellung der Förderdiagnostik oft mit einbezogen, um eine ganzheitliche und personenzentrierte Förderdiagnostik für den hochbegabten Menschen erstellen zu können (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005b, S. 74).

² Beitrittskantone: Wallis, Obwalden, Luzern, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Basel-Land, Uri, Glarus, Zürich, Tessin, Neuchâtel, Schaffhausen, Genf; Waadt und Jura.

Psychologische Diagnostik – Testdiagnostik:

Um eine kognitive Hochbegabung zu identifizieren, ist eine gründliche psychologische Diagnostik notwendig. „Eine psychologische Diagnose ist der Prozess, der mit Hilfe verschiedener Messinstrumente (Verfahren) systematisch und zielgerichtet Informationen über psychische Eigenschaften des zu untersuchenden Menschen gewinnen will“ (Stapf, 2008, S. 114). Intelligenztests (Messinstrumente) sind normiert und messen die geistige Leistungsfähigkeit eines Menschen, die in verschiedenen Normwerten wie dem Intelligenzquotient (IQ), dem Prozentrang oder auch der T-Skala festgehalten wird. Die Intelligenztests erfüllen die drei Hauptgütekriterien Reliabilität (Zuverlässigkeit), Objektivität, Validität (Gültigkeit) (vgl. Stapf, 2008, 116-119).

Grundsätzlich können Testergebnisse fehlerbehaftet sein. „Eine psychologische Untersuchung kann nur angeben, dass die Intelligenz mit grosser Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Bereich liegt“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 65). Wichtig zu beachten ist auch, dass die Intelligenztests auf unterschiedlichen theoretischen Konzepten basieren. Daher kann ein und dieselbe Person bei verschiedenen Tests auch unterschiedliche Ergebnisse aufweisen (vgl. ebd.). Bei einigen Intelligenztests ist zu beachten, dass sich bei Hochbegabten oft Deckeneffekte³ einstellen können. Viele IQ-Tests sind für die eher schwächeren Kinder entwickelt worden. Für Hochbegabte Kinder gibt es häufig nicht genügend Aufgaben zu lösen und somit kann das eigentliche Potential der zu testenden Person nicht genau bestimmt werden. Abbildung 2 zeigt die verschiedenen Normwerte (IQ, T-Werte und Prozenträge) innerhalb der Normalverteilungskurve.

Abbildung 2: Normalverteilung (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 65).

Die zentralen Messgrößen in der Testdiagnostik sind der Prozentrang (PR) und der Intelligenzquotient (IQ). Der Prozentrang ist ein Mass, das den Rangplatz eines Menschen innerhalb von 100 Personen bestimmt. Wenn eine Person durch einen Intelligenztest z.B. den Prozentrang 98 ermittelt bekommt, dann gibt es nur 2 Personen, die in den Leistungen besser sind, als diese. Sie hat also besser als 98% der Personen abgeschnitten (siehe Abbildung 2). Bei der Angabe der kognitiven Leistungsfähigkeit werden auch T-Werte anstatt IQ-Werte verwendet. Grundsätzlich drücken sie nichts anderes aus. Bei dem T-Wert liegt der Mittelwert bei 50 und 10 T-Punkte entsprechen

³ Der Deckeneffekt, auch Ceiling-effect genannt, tritt auf, wenn die maximale Schwierigkeit eines Tests nicht ausreicht, um bei den Testpersonen die maximal mögliche Ausprägung des gemessenen Merkmals zu erfassen (vgl. Häcker & Stapf, 1998, S. 145-146).

einer Standardabweichung. Der Durchschnitt liegt zwischen 40 und 60 T-Punkten (siehe Abbildung 2).

Der Intelligenzquotient ist ein Vergleichsmass, das mit einer Bezugsgruppe von gleichaltrigen Personen verglichen wird. „Er gibt in seiner ursprünglichen Form Aufschluss über das Verhältnis zwischen dem Intelligenzalter und dem Lebensalter. Die Abweichung des Einzelwerts zu Vergleichswerten (somit der Norm) steht dabei im Zentrum der Betrachtung“ (Horsch, Müller, Spicher, 2006, S. 90).

Die unterschiedlichen Werte, deren Verteilung der Gausschen Normalverteilungskurve entspricht, sagen folgendes über einen Menschen aus (siehe Abbildung 2):

IQ 85 bis 115	Durchschnittliche Begabung (68,2% der Bevölkerung)
IQ 115 bis 130	Überdurchschnittlich begabt (13,6% der Bevölkerung)
IQ 130 bis 145	Hochbegabt (2,1 % der Bevölkerung)
IQ >145	Höchstbegabt (0,1 % der Bevölkerung)
IQ 70 bis 85	Unterdurchschnittliche Begabung (13,6%)
IQ 70 bis 55	Niedrige Begabung (2,1%)
IQ <55	Sehr niedrige Begabung (0,1%)

Sonderpädagogische Diagnostik - Förderdiagnostik

Brunner et al. (2005b) sind der Meinung, die sonderpädagogische Diagnostik sollte aus unterschiedlichen Elementen bestehen. Diese Elemente sind folgende:

- Gespräche mit allen Beteiligten und mit der hochbegabten Person selbst
- Strukturierte Beobachtungsverfahren von Seiten der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen
- Tests (Intelligenztests, Persönlichkeitstests, Leistungs- und Arbeitsverhalten, Problemlöseverhalten).

Grundsätzlich besteht in der sonderpädagogischen Diagnostik kaum ein Unterschied zwischen der Diagnostik von Hochbegabung und der Diagnostik schwächerer Begabungen (vgl. Brunner et al., 2005b, S. 74-79). Es ist für den diagnostischen Prozess wichtig, dass die Fachpersonen über ausreichendes Wissen bezüglich Hochbegabung verfügen und unterschiedliche Formen erkennen und Zusammenhänge verschiedener Kriterien richtig deuten können (vgl. Brunner et al., 2005b, S. 79).

Es gibt unterschiedliche Modelle der Hochbegabung, die zusätzlich für das Erstellen einer Förderdiagnostik hilfreich sind. Diese Modelle beschreiben die Voraussetzungen für das Erbringen von Hochleistungen. Neben der überdurchschnittlichen Intelligenz (IQ ab 115) spielen auch bestimmte Merkmale von Persönlichkeit und Umwelt eine grosse Rolle, damit hohe Leistung gezeigt werden kann (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 25). Die Modelle versuchen zu erklären, wie eine Hochbegabung und überdurchschnittliche Leistung entstehen. „Diese Erkenntnisse dienen unter anderem dazu, das Erkennen und die schulische Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher zu verbessern“ (Brunner et al., 2005a, S. 12). Da die Modelle der Hochbegabung sehr unterschiedlich sind, ist gründlich zu überlegen, welches Modell für welches Einsatzgebiet zu wählen ist (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 25).

Die mehrdimensionalen Modelle der Hochbegabung (z.B. das Münchner Hochbegabtenmodell nach Heller, das Drei Ringe Modell von Renzulli, das triadische Interdependenzmodell von Moenks, oder die multiplen Intelligenzen von Howard Gardner) zeigen auf, welche Faktoren einen Einfluss darauf haben können, dass bei vorliegender Hochbegabung auch hohe tatsächlich Leistung erbracht werden kann.

2.3 Begabtenförderung als Aufgabenfeld der Sonderpädagogik

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Empfehlung zur Integration der Ausbildungsinhalte im Bereich Begabtenförderung in die Studiengänge der Sonderpädagogik mit beiden Vertiefungsrichtungen (Heilpädagogische Früherziehung und Schulische Heilpädagogik) zu geben. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn klar ist, dass das Thema Hochbegabung auch als Aufgabengebiet der Sonderpädagogik, also auch der Heilpädagogik angesehen wird.

Historisch gesehen ist das Selbstverständnis der Sonderpädagogik „geprägt von der Ausrichtung auf die Erziehung und Bildung derjenigen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, deren Entwicklung wegen physischer Schäden, psychischer Beeinträchtigungen und sozialer Erschwerungen nicht den erwarteten Verlauf nimmt und für die deshalb besondere Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen als nötig erachtet werden“ (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 18). Gyseler und Hoyningen-Süess (2006) halten fest, „dass auch die Hochbegabung in unterschiedlicher Weise zum Gegenstand sonderpädagogischen Denken und Handelns wird, da grundsätzlich von ‚besonderen‘ Bedürfnissen aufgrund eben gerade der hohen Begabung ausgegangen wird, die sonderpädagogische Interventionen nach sich ziehen“ (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 19).

In den USA ist Begabtenförderung klar als Thema der Sonderpädagogik anerkannt. Hochbegabte Kinder haben ein Anrecht auf sonderpädagogische Förderung. Dieses Recht der Förderung wird ihnen durch die so genannten „special needs“ zugesichert (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 19). „‘Special needs‘ werden dabei quantitativ-statistisch verstanden und an ausgewählten Entwicklungsbereichen festgemacht, die ausserhalb der Norm liegen und darum als ‚Spezialfall‘ gelten, weil sie als eine vorliegende Exzeptionalität interpretiert werden (exceptional children)“ (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 19).

Auch in der Schweiz gilt heute die Auffassung, dass hinsichtlich des Anspruchs und der Notwendigkeit der Förderung kein Unterschied zwischen hochbegabten und durchschnittlich oder schwächer begabten Kindern und Jugendlichen gemacht werden sollte (vgl. Stamm, 2002, S.235).

In der praktischen Umsetzung stellt sich die Frage, ob das Recht auf Förderung auch von den Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen umgesetzt wird. Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) stellen fest, dass Begabtenförderung aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs bei hochbegabten Kindern und Jugendlichen momentan einzig in der Theoriebildung sichtbar wird. „In der sonderpädagogischen Praxis wird der sonderpädagogische Handlungsbedarf nach wie vor an Menschen mit einer Behinderung ausgerichtet, und die Sonderpädagogik orientiert sich am Bild des schwachen, gebrechlichen, physisch oder psychisch kranken und sozial benachteiligten Menschen,“ (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 20). Trotz des anerkannten bildungspolitischen Stellenwerts der Förderung von Hochbegabten, mangelt es an der Umsetzung in der Sonderpädagogik, was nicht zuletzt auch an der unklaren Position der Vertreterinnen

und Vertreter der Sonderpädagogik in der Schweiz selbst liegen könnte (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 21).

Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) beschreiben drei Kompetenzstufen für den sonderpädagogischen Zugang zur Hochbegabung, wobei nur mit dem Besitz angemessener Kompetenzen Begabtenförderung praktiziert werden kann.

1. Grundausbildung von Regelschulpersonen
2. Weiterbildung von Regelschulpersonen und Ausbildung von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
3. Weiterbildung von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (vgl. Hoyningen-Süess und Gyseler, 2006, S. 276).

Esther Brunner, Ursula Hoyningen-Süess, Margrit Stamm, Dominik Gyseler, und Peter Lienhard gehören zu den Autorinnen und Autoren in der Schweiz, die in den Themenbereichen Hochbegabung und Sonderpädagogik mit ihren Publikationen grosse Anerkennung erfahren haben. Sie lassen keinen Zweifel an der Zuständigkeit der Sonderpädagogik für die Förderung von hochbegabten Kindern und Jugendlichen. Brunner et al. (2005a) begründen dies auch indem sie darauf hinweisen, dass „(a) eine relevante Anzahl hochbegabter Schülerinnen und Schüler Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen und (b) Konstellationen skizziert werden können, in denen die Hochbegabung einen beeinträchtigenden Einfluss auf die Entwicklung ausüben kann“ (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005a, S. 36).

Laut der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 11.1 haben Kinder und Jugendliche „Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung“ (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999). Zudem ist in Art. 41.1 f geschrieben, dass „Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können“ (BV vom 18. April 1999). Die Bundesverfassung differenziert also nicht nach verschiedenen Entwicklungsständen. Entsprechend sollten sowohl sehr schwache als auch sehr begabte Kinder ein Grundrecht auf Förderung geniessen.

Am 22. September 2000 erliess die Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz Grundsätze und Empfehlungen zu Hochbegabung (vgl. Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz, 2000). Der erste Grundsatz darin lautet: „Die Volksschule hat die Aufgabe und das Ziel, die individuellen Begabungen aller Kinder und Jugendlichen zu wecken und zu fördern. Das schliesst auch die Förderung besonders begabter und hochbegabter Kinder und Jugendlicher mit ein“ (Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz, 2000).

Auch die eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) stellt den Förderbedarf entsprechend der Bundesverfassung fest. Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Bildungsbedarf sollen notwendige Unterstützung bekommen (vgl. EDK-Newsletter April 2013, S. 4). Nach Auffassung der EDK ist Aufgabe der Sonderpädagogik in der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung auch „die präventive und erzieherische Unterstützung bei Kindern, deren Entwicklung gefährdet, gestört oder behindert ist, sowie entsprechende Familieninterventionen“ (EDK Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik, 2008, S. 2). In der Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik sind Sonderpädagoginnen- und pädagogen „für die Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bil-

dungsbedarf“ (EDK Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik, 2008, S. 2) zuständig.

Mit Brunner et al. (2005a) kann abschliessend festgehalten werden: „Es besteht heute Einigkeit darüber, dass Hochbegabung ein Thema der Heilpädagogik ist“ (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005a, S. 56).

2.4 Begabtenförderung - eine pädagogische oder sonderpädagogische Massnahme

In den letzten 20 Jahren stellte man fest, dass eine Behinderung nicht nur am Kind festgestellt werden darf, sondern im Kontext des gesamten Systems von Kind und Umwelt. Die herkömmlichen Massnahmen bei einer erschwerten Erziehung und Bildung reichen nicht mehr aus und es werden dadurch sonderpädagogische Massnahmen erforderlich (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 30).

Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) unterscheiden ganz klar pädagogische Massnahmen und sonderpädagogische Massnahmen und legen eine Vorgehensweise in 4 Schritten vor, anhand derer sich herausfinden lässt, um welche Art Massnahmen es sich beim Kind oder Jugendlichen handelt.

Schritt 1: Die herkömmlichen Massnahmen werden als nicht ausreichend beurteilt. Zusätzliche Massnahmen werden als erforderlich betrachtet.

Schritt 2: Es wird überprüft, inwieweit

- a) Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten vorliegen oder vorausgesagt werden.
- b) Das Erreichen von Erziehungs- und Bildungszielen gefährdet ist.

Schritt 3: Sind (a) und (b) nicht erfüllt, werden zusätzliche pädagogische Massnahmen eingeleitet.

Schritt 4: Sind (a) und (b) erfüllt, werden sonderpädagogische Massnahmen eingeleitet. (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 266)

Liegen Entwicklungsbeeinträchtigungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten bei hochbegabten Kindern und Jugendlichen aufgrund ihrer hohen Begabung vor, so bestehen bei ihnen besondere pädagogische Bedürfnisse und sonderpädagogische Massnahmen durch die Sonderpädagogik sind gerechtfertigt (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006).

Begabtenförderung aus sonderpädagogischer Sicht benötigt zudem eine umfassende Diagnostik. Liegt ein besonderes pädagogisches Erfordernis vor, so ist Begabtenförderung mit einer individuellen Förderplanung notwendig (vgl. Brunner et al., 2005b, S. 86). Zudem wird häufig von Seiten der Schulen eine Abklärung des begabten Kindes gefordert, damit sonderpädagogische Massnahmen genehmigt werden können (vgl. Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik, 2007, S. 11).

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können dann die Förderung dieser hochbegabten Kinder und Jugendlichen übernehmen.

2.5 Auffälligkeiten von Hochbegabten und notwendige Massnahmen

In der Literatur gibt es unterschiedliche Auffassungen bezüglich der notwendigen Förderung von Hochbegabten Kindern und Jugendlichen. Winebrenner (2007) geht davon aus, dass das bloss Vorliegen einer Hochbegabung eine Förderung rechtfertigt. Brunner et al. (2005a) und Gyseler und Hoyningen-Süess (2006) wiederum sehen den Bedarf einer Förderung nur bei Bestehen von Entwicklungsbeeinträchtigungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten aufgrund der hohen Begabung.

Winebrenner (2007) begründet das Recht auf Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler damit, dass sie sich nicht im Durchschnitt befinden. „Das Niveau, Tempo, der Stoffumfang und die Formen der Übungen, von denen durchschnittliche Lernende profitieren, sind für sie genauso ungeeignet wie für Schüler, die signifikant hinter den Anforderungen ihrer Jahrgangsstufe zurückbleiben“ (Winebrenner, 2007, S. 9). Die Gründe für eine notwendige Förderung von Hochbegabten sind nach Brunner et al. (2005a) kognitive Entwicklungsbeeinträchtigungen (Leistungsschwierigkeiten- schulische Minderleister) und Verhaltensauffälligkeiten (z.B. soziale Isolation, Depression, Störungen des Unterrichts) (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 32-36). Gyseler und Hoyningen-Süess (2006) sehen eine Rechtfertigung für die Zuschreibung sonderpädagogischer Massnahmen bei Hochbegabung nur dann, „wenn das Erreichen der üblichen Erziehungs- und Bildungsziele gefährdet ist“ (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 265).

Aufgrund ihrer hohen Begabung können bei hochbegabten Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Probleme in der Schule, Familie und Freizeit beobachtet werden. Sie sind im Kindergarten und in der Schule häufig Unterforderungssituationen ausgesetzt und reagieren mit unterschiedlichen Symptomen. Es gibt durchaus hochbegabte Menschen, die sich sehr gut in die Gesellschaft integrieren können und dann harmonische Entwicklungsverläufe zeigen. Es ist zu beachten, dass wiederum das Unterrichtsklima, zwischenmenschliche Beziehungen zu Lehrpersonen und Mitschülerinnen und Mitschülern sowie die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen eine grosse Rolle bei der Entstehung von Auffälligkeiten spielen. „Die psychische Entwicklung eines Individuums ist weder von Umwelteinflüssen noch Anlagen (z.B. Intelligenz, Temperament des Kindes) allein bestimmt, sondern zusätzlich von der Passung zwischen beiden“ (Stapf, 2008, S. 104). Stapf (2008) beschreibt, dass bei Kindern mit den alleinigen extremen Merkmalsausprägungen, wie z.B. Hochbegabung, die Wahrscheinlichkeit für eine Nicht-Passung sehr hoch ist. Eine weitere Ursache für eine Nicht-Passung kann eine niedrige geistige Anforderung bei intellektuell Hochbegabten sein (vgl. Stapf, 2008, S. 104).

Nach Huser (2007) können die Auffälligkeiten in der Schule aufgrund von Unterforderung in drei Kategorien eingeteilt werden (siehe Abbildung 3). Diese Kategorien werden anhand der Dauer der Unterforderung unterschieden.

Abbildung 3: Kategorien der Unterforderung bei Kindern und Jugendlichen. Eigene Darstellung in Anlehnung an Huser (2007).

In Kategorie 1 und 2 sind pädagogische Massnahmen erforderlich. Dies fällt in das Aufgabengebiet von Regelschullehrpersonen. Ist die Förderung der Schüler in Kategorie 1 und 2 durch pädagogische Massnahmen nicht ausreichend, so werden in Kategorie 2 sonderpädagogische Massnahmen notwendig. Bei Kategorie 2 und 3 sind bereits Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten von hochbegabten Schülerinnen und Schüler beschrieben (vgl. Huser, 2007, S. 20-23). Kategorie 3 zeigt Verhaltensauffälligkeiten und/oder Lernschwierigkeiten, die zudem auch einen beträchtlichen Einfluss auf die Entwicklung der Schüler haben. Nach Brunner et al. (2005a) sind somit sonderpädagogische Massnahmen geboten. Dies fällt in das Aufgabengebiet der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen.

Hochbegabung vor Schuleintritt – Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

In vielen Publikationen werden die schulischen Aspekte und deren Probleme beleuchtet (vgl. Brackmann, 2008, S. 15). Häufig entstehen Probleme bei hochbegabten Kindern erst beim Eintritt in die Spielgruppe oder in den Kindergarten. Denn dabei kommen sie häufig erstmals mit Gleichaltrigen in Kontakt und nehmen ihr Anderssein wahr (vgl. Brackmann, 2008, S. 60). Es kann durchaus wichtig sein, dass die Hochbegabung möglichst noch vor dem Schuleintritt diagnostiziert wird. Dadurch kann das Kind besser in seinem Anderssein verstanden werden und „falsche“ Behandlungen können vermieden werden. Durch eine frühzeitige Förderung können entstehende Verhaltensauffälligkeiten oder problematische Entwicklungen aufgrund häufiger Unterforderung Einhalt geboten werden (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 61). Die Förderung vor Schuleintritt fällt in das Aufgabengebiet der Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung

Heilpädagogische Früherziehung (Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik, EDK, 2008, S.3).

Brackmann (2008) beschreibt mögliche Merkmale hochbegabter Kinder, die auch vor Schuleintritt zutreffen und zu Verhaltensauffälligkeiten führen können.

- Erhöhte Erregbarkeit des Nervensystems, d.h. hohe Empfindlichkeit in Bezug auf Lärm, Berührung, Licht, Geruch und Schmerz
- Geistige Überaktivität
- Emotionale Hypersensibilität
- Schnelle Auffassungsgabe (vgl. Brackmann, 2008, S. 37-60).

Dabei dürfen die Familiensituation zu Hause, Beziehungen zu Geschwisterkindern und Eltern, Peer-Group und Freizeitgestaltung bei der möglichen Entstehung von Auffälligkeiten nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. Brackmann, 2008, S. 56). Somit kann die Begabtenförderung auch ein Aufgabengebiet von Heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher darstellen.

2.6 Aufgaben der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Umgang mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen

Brunner et al. (2005a) beschreiben unterschiedliche Aufgabengebiete für die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf die Förderung und Unterstützung von begabten bzw. hochbegabten Kindern und Jugendlichen. Sie unterscheiden den Einsatz der Heilpädagogin oder des Heilpädagogen in zwei Bereiche. Zum einen kann ein hochbegabter Schüler im Rahmen von sonderpädagogischen Massnahmen unterstützt werden. Zum anderen sind die Heilpädagogen bei dem Thema Hochbegabung unterstützend und beratend für die Eltern und Lehrkräfte zuständig.

Nach Brunner et al. (2005a) bestehen folgende Aufgaben der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Rahmen von sonderpädagogischen Massnahmen:

- Förderplanung für angemessene Massnahmen
- Durchführung der Massnahmen
- Vervollständigung der Diagnostik mit sonderpädagogischen Informationen
- Beratung von Lehrkräften
- Planung binnendifferenzierten Unterrichts gemeinsam mit den Lehrpersonen
- Berücksichtigung der Lernbedürfnisse der Kinder
- Evaluation der Erwartungen der Eltern und Lehrpersonen.

Brunner et al. (2005a) beschreiben zudem Aufgaben der Heilpädagogen ohne Indikation von sonderpädagogischen Massnahmen:

- Prüfung des Vorliegens besonderer pädagogischer Erfordernisse
- Erkennen von Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsbeeinträchtigungen
- Unterstützung und Beratung der Regellehrkraft im diagnostischen Prozess
- Prozesskoordination und Unterstützung der Eltern und Lehrpersonen bei einer Akzeleration⁴ (z.B. eine Klasse überspringen, vorzeitige Einschulung, Beschleunigung des Lernstoffes)

⁴ Mit Akzeleration ist eine Beschleunigung der Entwicklung zu verstehen (vgl. Häcker & Stapf, 1998, S. 22).

- Klärung, ob weitere Fachpersonen zur Unterstützung zugezogen werden müssen
- Beratung von Eltern im Themenbereich Hochbegabung (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 78-80).

In beiden Aufgabenfeldern müssen die Heilpädagogin und der Heilpädagoge über ein grosses Wissensrepertoire zum Thema Begabtenförderung verfügen (ebd.). Brunner et al. (2005a) beschreiben die Aufgabengebiete der Heilpädagogin und des Heilpädagogen in Bezug auf Hochbegabung. Die Autoren verweisen auf die Ausbildungslücke der Lehrpersonen und fordern, diese Wissenslücke im Hinblick auf das Thema Hochbegabung mit Aufnahme dieser Thematik in die Ausbildung der Lehrpersonen zu schliessen. Die Lehrpersonen könnten zudem anhand von Weiterbildungen ihr Wissen bezüglich Hochbegabung erweitern. Sie gehen aber nicht auf ein Bestehen der Ausbildungsinhalte bezüglich Hochbegabung bei der Ausbildung von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein. Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) beschreiben, dass bei Schulischen Sonderpädagogen „die differenzierte Förderung ein zentraler Bereich ihrer Ausbildung ausmacht“ (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 276). Die Autoren erachten es für wichtig, dass Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Inhalte bezüglich Hochbegabung vermittelt werden. Dies soll in der Grundausbildung und Weiterbildung der Regelschullehrpersonen und in der Ausbildung und Weiterbildung von Heilpädagogen geschehen (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 276). Stamm (2009) schreibt, dass das Erkennen von Begabungen hauptsächlich in der Verantwortung von Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Eltern liegt (vgl. Stamm, 2009, S. 153 -154).

In die gleiche Richtung zeigt auch das „Rahmenkonzept Besondere Begabung – Hochbegabung“ der Bildungsplanung Zentralschweiz, welches vielen Kantonen als Vorlage für die Entwicklung und praktische Umsetzung eines eigenen Konzeptes für Begabungs- und Begabtenförderung dient. „Lehrpersonen müssen für die Thematik der Begabungsförderung sensibilisiert werden, d.h. ihre Optik muss die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Begabungen einbeziehen und ihr Anrecht auf angepasste Förderung anerkennen. Begabungsförderung beginnt mit der Einstellung“ (Rahmenkonzept Besondere Begabung – Hochbegabung, 2000, S. 12). Daher ist es wichtig, Inhalte der Begabtenförderung in einem angemessenen Rahmen schon in die Ausbildung zu integrieren, damit die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine positive Einstellung gegenüber Begabtenförderung bekommen und deren Notwendigkeit der Förderung durch Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen erkennen.

2.7 Allgemeine Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften in der Begabtenförderung

Die zentrale Zielsetzung dieser Arbeit liegt darin, Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften in der Begabtenförderung zu entwickeln, um eine allfällige Lücke zwischen den in den Bildungsgesetzen der Kantone an die Praxis erteilten Aufträgen und den angebotenen Studiengängen zu schliessen. In der Literatur wurden von Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) bereits Empfehlungen zu Ausbildungsinhalten, Themenbereichen für das Erlangen von den notwendigen Kompetenzen bezüglich Begabtenförderung in der Ausbildung zu Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen formuliert. Danach müsste eine Ausbildung folgende Themenbereiche umfassen.

1. Problemlagen hoch begabter Kinder und Jugendlicher
 - a) Entwicklungsverläufe hoch begabter Kinder und Jugendlicher verschiedener Risikogruppen
 - b) Beeinträchtigung der Entwicklung hoch begabter Kinder
 - c) Erkennen einer Hochbegabung unter erschwerten Bedingungen
2. Entstehung der Problemlagen hoch begabter Kinder und Jugendlicher
 - a) Einfluss der Hochbegabung auf die Problemlage
 - b) Methodisch-didaktische Möglichkeiten der Förderung
 - c) Beratung von Eltern
3. Reflexionen zum Theorie-Praxis-Verhältnis (Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 279)

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Planung von geeigneten Fördermassnahmen, kurz die Förderplanung (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 279).

Neben Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) konnte eine zweite Quelle mit Hinweisen die Qualifizierung von Fachkräften in der Begabtenförderung betreffend gefunden werden. Das 2007 gegründete International Panel of Experts for Gifted Education (iPEGE)⁵ mit Mitgliedern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich legte ebenfalls Empfehlungen vor.

Das iPEGE möchte Kooperationen zwischen den beteiligten Partnerländern und Institutionen fördern und die Qualität in der Qualifizierung von Fachpersonen in der Begabtenförderung sichern und weiterentwickeln und damit den Begabungs- und Exzellenzförderung nachhaltig vorantreiben. Die Motivation und Qualifizierung der Akteure steht für die iPEGE dabei im Mittelpunkt (vgl. iPEGE, 2012, S. 7). Laut iPEGE (2009) wächst zwar die Einsicht der Notwendigkeit von Begabtenförderung, jedoch gibt es weiterhin zu wenige qualifizierte Personen für dieses Einsatzgebiet.

Als inhaltlichen Grundsatz formuliert das iPEGE:

Die schulische und ausserschulische Förderung (hoch) begabter Kinder und Jugendlicher muss so ausgerichtet sein, dass Erziehung, Unterricht, Förderprogramme und Interventionsmassnahmen den individuellen Begabungen, Motivationen und Interessen sowie den erworbenen Kompetenzen des jeweiligen Individuums gerecht werden. (iPEGE, 2009, S. 21)

In ihren allgemeinen Empfehlungen für die Gestaltung von Modulen im Bereich Begabtenförderung formuliert das iPEGE sechs verschiedene Kompetenzbereiche, die zur Professionalisierung der Lehrpersonen im Bereich der Begabtenförderung notwendig sind.

⁵ Die Geschäftsführung und Koordination des iPEGE obliegt dem österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (özbF). Gründungsmitglieder Schweiz: Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz (Prof. Victor Müller-Oppliger); Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (Prof. Dr. Willi Stadelmann). Gründungsmitglieder Deutschland: Universität Erfurt (Prof. Dr. Ernst Hany); Universität Rostock (Prof. Dr. Christoph Perleth); Universität Trier (Prof. Dr. Franzis Preckel); Pädagogische Hochschule Karlsruhe (Prof. Dr. Gabriele Weigand). Gründungsmitglieder Österreich: Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (Mag. Silvia Friedl, Mag. Dr. Waltraud Rosner, Mag. Dr. Walburga Weilguny, Mag. Gerhard Schäffler); Pädagogische Hochschule Steiermark (Mag. Andrea Holzinger) (vgl. iPEGE, S. 7).

- „1. Grundlegende Kenntnisse des Forschungsstandes
2. Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethodik
3. Diagnostik und Identifikation
4. Lehren und Lernen mit (Hoch-) Begabten
5. Grundlagen der Beratungs- und Einzelfallhilfe
6. Schul- und Unterrichtsentwicklung“ (iPEGE, 2012, S. 7).

Bei der Ausgestaltung der Module bedient sich die iPEGE der hochschulüblichen Formate wie z.B. Vorlesungen, Übungen, Praktika, e-learning, Lehrforschungen etc. und verweist hinsichtlich der Bewertung auf das European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 25 bis 30 Arbeitsstunden entsprechen einem ECTS-Punkt (vgl. iPEGE, 2012, S. 8).

Neben diesen inhaltlichen Empfehlungen zur Qualifizierung ist es wichtig, auch lerntheoretisch Struktur in die Qualifizierung zu bringen. Hierzu hat Bloom (1976) einen weltweit anerkannten Standard gesetzt. Er formulierte eine Lernzieltaxonomie mit „sechs Hauptklassen:

1. Wissen
2. Verstehen
3. Anwendung
4. Analyse
5. Synthese
6. Bewertung“ (Bloom 1976, S. 31).

Bloom (1976) sieht diese sechs Klassen in einer hierarchischen Ordnung und unterstellt, dass „die Ziele einer Klasse wahrscheinlich auf den Zielen der vorhergehenden Klasse aufgebaut“ (Bloom 1976, S. 31) sein werden.

Die erste Stufe setzt das Lernziel Wissen mit dem konkreten Ziel, dass die Lernenden sich an gelernte Inhalte erinnern können. Den Begriff Wissen unterteilt Bloom (1976) in zwölf unterschiedliche Wissenskategorien wie z.B. Einzelheiten, Fakten, Terminologien oder Methoden. Die nächsthöhere Stufe des Verstehens fordert, dass die Lernenden Zusammenhänge verstehen und Erklärungen für das Gelernte liefern können. Die dritte Stufe der Anwendung ist erreicht, wenn die Lernenden den erlernten bzw. erinnerten Stoff verstanden haben und damit in konkreten Situationen umgehen oder arbeiten können, das Gelernte also anwenden können. Die vierte Stufe, die Analyse, ist erreicht, wenn die Studierenden komplexe Sachverhalte in ihre Grundbestandteile zerlegen können, um so ein neues Bild ihrer Situation zu erhalten. In der zweithöchsten Stufe der Synthese werden analysierte Sachverhalte neu sortiert und zu etwas Neuem zusammengefügt. Die letzte Stufe der Bewertung schliesslich setzt voraus, dass die Lernenden quantitative und qualitative Urteile abgeben können (vgl. Bloom 1976, S. 217ff.).

2.8 Fazit: Literaturanalyse

Die Begriffe, die in Kapitel 2.1 definiert wurden, bilden die Grundlage für die Inhaltsanalyse der Gesetze und Verordnungen in Kapitel 3. Im weiteren Verlauf wurde die Stellung der Begabtenförderung in der Sonderpädagogik herausgearbeitet. Damit ist die Grundlage und Legitimation geschaffen, einen allfälligen Bedarf an zusätzlichen Lehrinhalten im Bereich Begabtenförderung mit entsprechenden Qualifizierungsangeboten zu decken.

3 Durchsicht der Gesetze, Verordnungen und Konzeptionen

Gemäss dem in Abbildung 1 beschriebenen Aufbau der Arbeit folgt nun das Analysefeld 2, die Durchsicht der Gesetze, Verordnungen und Konzeptionen.

Hochbegabung „gilt heute als politisch konsensfähiges Thema, das seinen Niederschlag in Parteiprogrammen und Strategiepapieren, aber auch in vielen Gesetzgebungen und im neuen Schweizer Berufsbildungsgesetz (nBBG) gefunden hat“ (Stamm, 2009, S. 13).

Schulgesetze bilden den Rahmen für alle öffentlichen Bildungseinrichtungen (z.B. Volksschulen, Gymnasien, Schulen zur Berufsbildung). In den Schulverordnungen wird die Art und Weise geregelt, in der die in den Gesetzen festgehaltenen Bestimmungen umzusetzen sind (Basler Bildungsserver (n.d.). Gesetze und Verordnungen o.O. Zugriff am 05.04.2015 unter <https://www.edubs.ch/publikationen/gesetzeundverordnungen>).

Für folgende 21 deutschsprachige Kantone der Schweiz wurden die Volksschulgesetze und deren Verordnungen auf das Thema Begabtenförderung hin untersucht. Sie werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Aargau (AG)	Obwalden (OW)
Appenzell Ausserrhoden (AR)	St. Gallen (SG)
Appenzell Innerrhoden (AI)	Schaffhausen (SH)
Basel Land (BL)	Schwyz (SZ)
Basel Stadt (BS)	Solothurn (SO)
Bern (BE)	Thurgau (TG)
Freiburg (FR)	Uri (UR)
Glarus (GL)	Wallis (VS)
Graubünden (GR)	Zug (ZG)
Luzern (LU)	Zürich (ZH)
Nidwalden (NW)	

Abbildung 4: Auflistung der untersuchten deutschsprachigen Kantone der Schweiz (eigene Darstellung).

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die Schulgesetze und Verordnungen mittels der in Kapitel 1.6 beschriebenen Methodik der Inhaltsanalyse untersucht. Zusätzlich zu den Schulgesetzen und Verordnungen werden in Kapitel 3.4 und 3.5 die sonderpädagogischen Konzepte und die Konzepte zur Begabungs- und Begabtenförderung untersucht.

Konzepte der Sonderpädagogik regeln die gesetzlichen Pflichten im Bereich der Sonderpädagogik. Damit wird das Grundangebot für Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf festgelegt. Darin werden die Berechtigten, die Integration in Regelschulen, Betreuung, Instrumente und das sonderpädagogische Grundangebot (Heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, Psychomotorik, sonderpädagogische Massnahmen, sonderpädagogische Einrichtungen etc.) und verstärkte Massnahmen geregelt (vgl. Sonderpädagogik Konkordat, 2011, S.2-12).

Die **Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung** regeln die unterschiedlichen Massnahmen und Umsetzung der Förderung begabter und hochbegabter Kinder und Jugendlicher innerhalb des Kantons.

In beiden Typen von den Konzepten werden teilweise intensiv Massnahmen der Begabtenförderung beschrieben, obwohl im Schulgesetz nur wenig dazu zu finden war. Da jedoch nur die Schulgesetze und Verordnungen hinsichtlich der juristischen Stellung einheitlich sind, bleibt der Fokus der Untersuchung auf den Schulgesetzen und Verordnungen.

3.1 Unterschiedliche Begrifflichkeiten der Begabungs- und Begabtenförderung

In der Literatur, in den Schulgesetzen und deren Verordnungen sowie in den Modulbeschreibungen der Masterstudiengänge Sonderpädagogik gibt es eine Vielzahl an Begriffen, die für die Begabungs- und Begabtenförderung verwendet werden. Es gibt noch wenig Einigkeit darüber, wie diese Begriffe eingesetzt und gezielt verwendet werden. „Vielerorts wird von `Begabungsförderung` gesprochen, aber Begabtenförderung betrieben, und mancherorts wird der Begriff `Begabungsförderung` als einziger, da offenbar besser akzeptiert, für beides verwendet, obwohl man zwischen Begabungs- und Begabtenförderung durchaus einen inhaltlichen Unterschied ausmachen kann“ (Brunner et al., 2005b, S. 85). Auch Stamm (2002) beklagt den Begriffswirrwarr und erkennt für die Schweiz eine Tendenz zur Bezeichnung besondere Begabung. Stamm (2002) unterstellt zudem Vorbehalte der Bildungspolitik mit dem als zu elitär wahrgenommenen Begriffszusatz Hoch- (vgl. Stamm, 2002, S. 238).

Für den weiteren Gang der Untersuchung ist eine klare Gruppierung der Begriffe wichtig. Aufbauend auf den Begriffsklärungen (vgl. Kapitel 2.1) wird in Kapitel 3.2 eine Kategorisierung der Begriffe der Begabungs- und Begabtenförderung vorgenommen. So werden die Themenbereiche Begabungsförderung durch Regelklassenlehrpersonen und Begabtenförderung durch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen klar voneinander getrennt.

3.2 Begrifflichkeiten aus den Schulgesetzen und deren Verordnungen

Der Fokus der vorliegenden Arbeit ist auf die intellektuelle Begabung gerichtet. Zudem stellt die Arbeit mit intellektuell begabten und hochbegabten Kindern und Jugendlichen das Arbeitsfeld der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Schulen oder vereinzelt in der Frühförderung dar. Personen mit einer intellektuellen Hochbegabung zeichnet eine aussergewöhnliche hohe Lern- und Denkfähigkeit aus, die im Kontext Schule und Lernen sehr bedeutsam sind. Intellektuelle Begabung ist üblicherweise mit Intelligenz gleichzusetzen. Intelligenz kann mit standardisierten Testverfahren ermittelt werden. Der Intelligenzwert kann mit einer Gruppe des gleichen Jahrgangs verglichen werden und gibt über das Potential eines Schülers sehr genau Auskunft. Es darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass nicht nur ein weit überdurchschnittlicher Intelligenzquotient ein Kriterium für Hochbegabung sein darf, sondern auch die Umweltbedingungen, Persönlichkeit, Entwicklung und Verhalten des Kindes in die Diagnostik mit einbezogen werden müssen.

Abbildung 5 zeigt die Begriffe im Zusammenhang mit Hochbegabung und Begabung, die bei der Durchsicht der Schulgesetze und deren Verordnungen der deutschsprachigen Kantone der Schweiz identifiziert werden konnten. Anhang 1 stellt alle Begrifflichkeiten bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung, die in den Schulgesetzen und Verordnungen enthalten sind unter Angabe der jeweiligen Anzahl der Nennungen für jedes untersuchte Dokument vollständig dar.

Besondere Begabungen	intellektuelle Hochbegabung
Massnahmen zur Begabungsförderung	Begabungsgruppen
Schule für Hochbegabte	begabt
Hochbegabt	unterschiedliche Begabungen
Hochbegabung	hohe Begabung
Begabtenförderung	besondere mathematische Begabungen
besonders begabt	
Angebote für Hochbegabte	<i>Im Rahmen dieser Arbeit nicht verarbeitete</i>
spezielle Begabung	<i>Begriffe:</i>
überdurchschnittlich begabt	<i>sportbegabt</i>
Hochbegabungsförderung	<i>hochbegabt (Sport)</i>
ausserordentliche Begabungen	<i>hochbegabt (Kunst)</i>
Lernende, die zu weiter gehenden Leistungen	<i>Begabungen (künstlerisch)</i>
fähig sind	<i>Begabungen (sportlich)</i>
individuellen Begabungen	<i>Begabtenförderung (Sport)</i>
ausgeprägte Begabung	<i>Begabtenförderung (Kunst)</i>
unterschiedliche und vielfältige Begabungen	<i>besonders begabt (Sport)</i>
ausserordentlich begabt	<i>besonders begabt (Musik)</i>

Abbildung 5: Begrifflichkeiten aus den Schulgesetzen bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung (eigene Darstellung).

In den Schulgesetzen wurden auch besondere Begabungen in den Bereichen Sport, Kunst und Musik genannt. Da aber die Schulfächer Sport, Kunst und Musik in der Schule mit nur 2-3 Lektionen pro Woche einen geringen Anteil der Schulzeit einnehmen, werden diese Begabungsbereiche in der vorliegenden Arbeit nicht weiter verfolgt. Es gibt spezielle Schulen für begabte Kinder und Jugendliche mit sehr hohen musischen oder sportlichen Begabungen. Der Auftrag der Sonderpädagogik zur Förderung der Hochbegabten richtet sich hauptsächlich an kognitiv hochbegabten Kinder und Jugendlichen. Daher werden die in Abbildung 5 kursiv gestellten Begriffe aus den Schulgesetzen nicht beachtet.

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben und begründet wird in dieser Arbeit unterschieden, ob es sich um Begabungsförderung oder Begabtenförderung handelt. Die Zuordnung der Begriffe stützt sich auf die Erkenntnisse des Kapitels 2. Nur bei der expliziten Nennung der Begabtenförderung leitet sich eine mögliche Förderung durch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ab. Die Begrifflichkeiten der Schulgesetze und deren Verordnungen werden wie folgt in zwei Gruppen geordnet (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Begriffsgruppen innerhalb der Schulgesetze und Verordnungen (eigene Darstellung).

Begriffsgruppe	Identifizierte Begriffe
Allgemeine Begabungen - Begabungsförderung	<ul style="list-style-type: none"> • Begabungen • Massnahmen zur Begabungsförderung • Begabungsförderung • unterschiedliche und vielfältige Begabungen • unterschiedliche Begabungen • Begabungsgruppen
Begabte und Hochbegabte - Begabtenförderung	<ul style="list-style-type: none"> • Besondere Begabungen • Schule für Hochbegabte • Hochbegabung • Hochbegabt • Begabtenförderung • besonders begabt • Angebote für Hochbegabte • spezielle Begabung • überdurchschnittlich begabt • Hochbegabungsförderung • ausserordentliche Begabungen • Lernende, die zu weiter gehenden Leistungen fähig sind • individuellen Begabungen • ausgeprägte Begabung • ausserordentlich begabt • Intellektuelle Hochbegabung • Begabt • hohe Begabung • besondere mathematische Begabungen

Die erste Begriffsgruppe wird den allgemeinen Begabungen zugeordnet und ist nicht relevant für die Förderung durch die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die Förderung der Begabungen kommt allen Kindern zugute und wird durch die Regelschullehrpersonen gefördert.

Die zweite Begriffsgruppe wird den Begabten bzw. Hochbegabten zugeordnet und ist relevant für die Förderung durch die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen. Die Förderung begabter bzw. Hochbegabter Kinder kommt einzelnen Kindern und Gruppen zugute, die auf Grundlage des aussergewöhnlichen Entwicklungspotentials sich auszeichnen. Ein expliziter Förderbedarf zeichnet sich bei Entwicklungsbeeinträchtigungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten aufgrund der hohen Begabung ab.

Aus den Schulgesetzen und deren Verordnungen wird nur den Begrifflichkeiten der Begabtenförderung Beachtung geschenkt und nur diese werden für eine Auswertung herangezogen.

In Tabelle 2 sind die Begriffe der Begabtenförderung aus den Schulgesetzen und Verordnungen der einzelnen deutschsprachigen Kantone aufgeführt. Es wurde noch unterschieden, ob die Begriffe in der Überschrift oder im Text genannt wurden.

Tabelle 2: Begrifflichkeiten der Begabtenförderung der Volksschulgesetze und deren Verordnungen (eigene Darstellung).⁶

⁶ Verwendete Abkürzungen: Ü = Überschrift, T = Text

Zur besseren Veranschaulichung der unterschiedlichen Häufigkeiten der Begrifflichkeiten der Begabtenförderung in den Volksschulgesetzen und deren Verordnungen sind die Daten in einer Begriffswolke dargestellt (vgl. Abbildung 6). Je grösser ein Wort geschrieben ist, desto häufiger ist es in den Volksschulgesetzen und deren Verordnungen genannt worden. Der grösste Begriff besondere Begabungen trat mit insgesamt 16 Nennungen auf, die kleinsten Begriffe z.B. spezielle Begabung mit nur einer Nennung.

Abbildung 6: Begriffswolke zu den Begrifflichkeiten der Begabtenförderung der Volksschulgesetze und deren Verordnungen (eigene Darstellung)⁷

⁷ Erstellt mit <http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one>

Für die weitere Untersuchung wurden die Begriffe der Begabtenförderung als gleichwertig verstanden, so dass eine Häufigkeitsverteilung relevanter Begriffe für jeden Kanton erstellt werden konnte. Abbildung 7 zeigt für jeden Kanton die Anzahl relevanter Begriffe. Dabei wurden die Nennungen im Schulgesetz und deren Verordnungen addiert. Bei einem Mittelwert von 3,48 Nennungen über alle Kantone zeigen sich grosse Unterschiede. Während das Wallis keine relevanten Begriffe in das Schulgesetz und die Verordnung integriert hat, sind es im Kanton Bern zwölf. Ebenfalls stark ausgeprägt ist die Thematik in St. Gallen mit zehn Nennungen.

Abbildung 7: Anzahl Begrifflichkeiten zur Begabtenförderung in den kantonalen Schulgesetzen und deren Verordnungen (eigene Darstellung).

Es muss angemerkt werden, dass für die meisten Kantone zusätzlich zu Gesetz und Verordnung weiterführende Konzeptionen zur Sonderpädagogik und Begabungs- und Begabtenförderung vorliegen. Da diese jedoch nur teilweise Gesetzescharakter haben, wurden sie nicht in diese Untersuchung einbezogen. In Kapitel 3.4 und 3.5 werden diese Konzepte näher beschrieben und in den Kontext eingeordnet.

3.3 Auswertung der Durchsicht der Gesetze und Verordnungen

Die Volksschulgesetze und deren Verordnungen wurden zu den Begrifflichkeiten der Begabtenförderung untersucht (vgl. Tabelle 2). Es wurde jeweils unterschieden, ob ein Begriff in der Überschrift oder im Text genannt wird.

Tabelle 3 zeigt vier Stufen zur Einordnung und Bewertung der untersuchten Gesetze und Verordnungen. Die Nennungen der Schulgesetze und Verordnungen der einzelnen

deutschsprachigen Kantone, die zur Begabtenförderung gehören, wurden gezählt und in die vier verschiedenen Stufen eingeteilt. Schulgesetze und Verordnungen je Kanton werden wie ein Dokument behandelt, da die Dokumente jeweils nur in der Kombination massgeblich sind.

Es gilt folgende Definition der Stufen:

Stufe 1: keine Nennung von Begabtenförderung

Stufe 2: ein bis drei Nennungen von Begabtenförderung

Stufe 3: vier und mehr Nennungen - überdurchschnittlich vielen Nennungen (Durchschnitt 3,48) von Begabtenförderung

Stufe 4: Nennung in Kapitelüberschrift, Artikel oder Randtitel von Begabtenförderung

Tabelle 3: Auswertung der Durchsicht der Gesetze und Verordnungen (eigene Darstellung).

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Kanton Aargau		1		
Kanton Appenzell Ausserrhoden			5	1
Kanton Appenzell Innerrhoden	0			
Kanton Basel-Land		2		
Kanton Basel-Stadt		1		
Kanton Bern			10	2
Kanton Freiburg		1		
Kanton Glarus		2		1
Kanton Graubünden		3		1
Kanton Luzern		1		
Kanton Nidwalden		3		
Kanton Obwalden		1		
Kanton St. Gallen			7	3
Kanton Schaffhausen		1		
Kanton Schwyz			4	
Kanton Solothurn			7	
Kanton Thurgau			4	3
Kanton Uri		3		1
Kanton Wallis	0			
Kanton Zug		3		
Kanton Zürich		2		

In Appenzell Innerrhoden und im Wallis ist Begabtenförderung im Schulgesetz und deren Verordnung nicht enthalten.

Dreizehn Kantone erreichen Stufe 2. Somit ist Begabtenförderung innerhalb des Schulgesetzes und deren Verordnung vorgesehen und es lässt sich bereits die Begabtenförderung bei Kindern und Jugendlichen durch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ableiten.

Sechs Kantone befinden sich in Stufe 3. In den Schulgesetzen und deren Verordnungen sind überdurchschnittlich viele Nennungen⁸ des Begabtenbegriffs enthalten. Somit ist ganz klar eine Begabtenförderung innerhalb der Gesetze vorgesehen. Eine Förderung durch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist möglich.

⁸ Der Durchschnitt liegt bei 3,48 Nennungen (vgl. Abbildung 7).

Bei sieben Kantonen steht die Begabtenförderung in der Kapitelüberschrift, Artikel oder Randtitel, was zur Einordnung in Stufe 4 führt. Dadurch kann eine starke Gewichtung der Begabtenförderung innerhalb der Schulgesetze und deren Verordnung unterstellt werden. Eine Förderung durch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist möglich.

Insgesamt enthalten die Schulgesetze und Verordnungen in 19 von 21 Kantonen Begriffe der Begabtenförderung. Begabtenförderung ist also zu 90 % in den Schulgesetzen und deren Verordnungen vorgesehen.

3.4 Sonderpädagogische Konzepte

Die Inhaltsanalyse der Schulgesetze und Verordnungen lieferte ein quantitatives Ergebnis in Form der Häufigkeit der Verwendung definierter Begriffe im Bereich Begabtenförderung. Die Kantone verfügen zusätzlich über sonderpädagogische Konzepte, in denen sehr häufig die Begabtenförderung integriert ist. Diese Konzepte werden hinsichtlich der Integration der Begabtenförderung untersucht, um Rückschlüsse auf die Notwendigkeit der Ausbildungsinhalte bezüglich Begabtenförderung und der gewünschten Umsetzung der Begabtenförderung innerhalb der einzelnen Kantone ziehen zu können.

Aufgrund des unvollständigen Beitritts der Kantone zum Sonderpädagogikkonkordat und der uneinheitlichen juristischen Stellung der Konzepte ist eine wie in Kapitel 3.2 durchgeführte Inhaltsanalyse nicht sinnvoll. Die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) (2014) bestätigt, dass in den Kantonen die Konzepte zur Sonderpädagogik in unterschiedlichen Formen genehmigt werden. Teilweise werden sie in einem Bericht verfasst, der von einer Regierung oder Parlament genehmigt wird. Andere arbeiten das Konzept direkt in die Gesetzgebung ein (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), 2014, Zugriff am 05. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>).

Entstehung und Erklärung des Sonderpädagogik-Konkordats

Zum besseren Verständnis wird auf die Entstehung und die resultierenden Verpflichtungen des Sonderpädagogik-Konkordats sowie deren Auswirkungen und Beitritte eingegangen. 2008 wurde die Sonderschulung im Zuge des nationalen Finanzausgleichs (NFA) kantonalisiert und zudem ein Konkordat zwischen den Kantonen geschlossen. Dieses Sonderpädagogik Konkordat regelt die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen. Die Regelungen der Angebote und Massnahmen erfolgt auf kantonaler Ebene. Jeder beigetretene Kanton ist verpflichtet, ein eigenes Konzept im Bereich der Sonderpädagogik auszuarbeiten. Die Sonderschulung ist nun ein integrierter Bestandteil des öffentlichen Bildungsauftrags. Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Bildungsbedarf sollen notwendige Unterstützung bekommen (vgl. EDK-Newsletter April 2013, S. 4).

Dem Sonderpädagogik Konkordat, das seit dem 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, sind bisher 16 Kantone⁹ beigetreten (vgl. Sonderpädagogik Konkordat, 2011). Ein allgemeines sonderpädagogisches Grundangebot (Mindestangebot) muss jeder beigetretene Kanton anbieten. „Jeder Kanton bleibt aber selbstverständlich frei, dieses Grundangebot in seinem Konzept für Sonderpädagogik weiter zu entwickeln und sei-

⁹ Wallis, Obwalden, Luzern, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Basel-Land, Uri, Glarus, Zürich, Tessin, Neuchatel, Schaffhausen, Genf; Waadt und Jura;

nen Leistungskatalog anzureichern“ (Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik, 2007, S. 8). Zudem gibt es noch die verstärkten Massnahmen, falls das Grundangebot den Bedürfnissen des einzelnen Kindes nicht mehr entspricht. Der individuelle Bedarf wird mit Hilfe einer Abklärung ermittelt und ist Bedingung für die Anordnung von verstärkten Massnahmen. Diese Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik der EDK enthält keine Begrifflichkeiten bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung (vgl. Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik, 2007a, S. 11).

Die 21 deutschsprachigen Kantone und deren sonderpädagogische Konzepte

Folgende elf Kantone der Deutschschweiz sind dem Sonderschulkonkordat beigetreten und verfügen über ein sonderpädagogisches Konzept: Wallis, Obwalden, Luzern, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Basel-Land, Uri, Glarus, Zürich, Schaffhausen und Appenzell Ausserrhoden.

Sechs Kantone der Deutschschweiz verfügen über ein sonderpädagogisches Konzept, sind jedoch noch nicht dem Sonderschulkonkordat beigetreten: Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Nidwalden, Solothurn, Thurgau und Zug.

Der Kanton Graubünden verfügt über sonderpädagogische Massnahmen, Schaffhausen hat Richtlinien für den sonderpädagogischen Bereich, Bern und Aargau haben Verordnungen für den sonderpädagogischen Bereich verfasst.

Die Begrifflichkeiten, die in den Sonderschulkonzepten verwendet wurden, sind alle der Begabtenförderung zuzuordnen: Begabtenförderung, ausgeprägte Hochbegabung, besondere Begabungen, Begabungsförderung, Hochbegabung, Begabungs- und Begabtenförderung, ausgeprägte Begabung, Hochbegabung.

Auswertung der Konzepte der Sonderpädagogik

In den 21 unterschiedlichen Konzepten zur Sonderpädagogik taucht die Begabtenförderung in 17 Konzepten auf. In den meisten Konzepten ist die Begabtenförderung in sonderpädagogischen Grundangeboten und/oder verstärkten Massnahmen vorgesehen. Die Aufgabengebiete des sonderpädagogischen Grundangebots umfassen zum einen die integrative Förderung seitens der Regelklassenlehrperson und der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Für die Förderung bei verstärkten Massnahmen sind zum anderen häufig schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorgesehen. Die explizite Nennung des Einsatzes von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Begabtenförderung ist bei sechs Kantonen (Glarus, Luzern, Obwalden, Schaffhausen, Solothurn und Zug) zu finden.

Einige Konzepte beschreiben die Umsetzung der Begabtenförderung sehr konkret, andere Kantone wiederum erwähnen die Begabtenförderung als integrative Massnahme im Bereich des sonderpädagogischen Grundangebots oder in anderen Massnahmen.

Im Kanton Zug beispielsweise wird die Begabtenförderung zu einem verpflichtenden Angebot innerhalb des sonderpädagogischen Grundangebots. Treten Verhaltensauffälligkeiten, Lernschwierigkeiten oder psychische Störungen aufgrund von Hochbegabung bei Kindern auf, werden verstärkte sonderpädagogische Massnahmen notwendig. Die Umsetzung der Begabtenförderung im Kanton Zug soll durch den Einsatz von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erfolgen (vgl. Konzept Sonderpädagogik des Kantons

Zug, 2010, S. 9-11). Der Kanton Solothurn setzt die Förderung besonderer Begabungen innerhalb des Klassenverbandes um (vgl. Konzept Sonderpädagogik 2020 des Kantons Solothurn, 2008, S. 12). Im Kanton Wallis wird unter „andere Massnahmen“ mit dem dabei vorgesehenen Einsatz von Fachpersonen oder teilweise Gruppierungen von Schülern das Thema Hochbegabung erwähnt (vgl. Kantonales Sonderpädagogisches Konzept des Kanton Wallis, 2014, S. 16).

Aufgrund der kantonalen Freiheit bezüglich der Ausgestaltung der Konzepte für Sonderpädagogik ist keine Einheit bezüglich der Positionierung und Gewichtung der Begabtenförderung in den Konzepten festzustellen. Die Tatsache, dass Begabtenförderung in den Konzepten thematisiert wird, zeigt, dass diese im Bereich der Sonderpädagogik angesiedelt ist und ein Aufgabengebiet von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen darstellt.

Die Kantone haben die Begabtenförderung in den Sonderpädagogischen Konzepten berücksichtigt, was nach Ansicht der Verfasserin die Annahme erlaubt, dass die Kantone Begabtenförderung als mittlerweile notwendige Förderung erachten. Tabelle 4 gibt eine Übersicht, welche Kantone die Begabtenförderung in ihren Konzepten der Sonderpädagogik integriert haben.

Tabelle 4: Integration der Begabtenförderung in den sonderpädagogischen Konzepten der Kantone (eigene Darstellung).

	Begabtenförderung in den Sonderpädagogischen Konzepten	
	ja	nein
Kanton Aargau	x	
Kanton Appenzell Ausserrhoden		x
Kanton Appenzell Innerrhoden	x	
Kanton Basel-Land	x	
Kanton Basel-Stadt	x	
Kanton Bern	x	
Kanton Freiburg	x	
Kanton Glarus	x	
Kanton Graubünden	x	
Kanton Luzern	x	
Kanton Nidwalden	x	
Kanton Obwalden	x	
Kanton St. Gallen	x	
Kanton Schaffhausen	x	
Kanton Schwyz		x
Kanton Solothurn	x	
Kanton Thurgau		x
Kanton Uri		x
Kanton Wallis	x	
Kanton Zug	x	
Kanton Zürich	x	

Es war für die Arbeit wichtig zu sehen, dass in sonderpädagogischen Konzepten der 21 deutschsprachigen Kantone, nur vier Kantone (Appenzell-Ausserrhoden, Schwyz, Thurgau und Uri) keine Nennung von Begabtenförderung vorweisen. Aus dieser Auswertung kann ganz klar abgelesen werden, dass die Begabtenförderung fest in den sonderpädagogischen Konzepten verankert sind. Deshalb ist es wichtig, dass in der Ausbildung von Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Ausbildungs-

inhalte im Bereich der Begabtenförderung enthalten sind. Nur so kann den Sonderpädagogik Konzepten entsprochen werden.

3.5 Kantonale Konzepte zur Begabungs- und Begabtenförderung in der Deutschschweiz

In einigen Kantonen existieren Konzepte zur Begabungs- und Begabtenförderung. Diese Konzepte wurden häufig mit Verweis auf die gesetzlichen Grundlagen für Begabtenförderung innerhalb der Volksschulgesetzte verfasst. Um ein ganzheitliches Bild der einzelnen Kantone bezüglich der Integration der Begabtenförderung und Umsetzungsbemühungen zu erhalten, ist es wichtig zu sehen, wie viele Kantone bereits über ein Konzept zur Begabungs- und Begabtenförderung verfügen.

Nicht alle Kantone verfügen über derartige Konzepte. Zudem haben die Konzepte nicht die juristische Bedeutung eines Gesetzes. Daher wird wie bereits für die sonderpädagogischen Konzepte ausgeführt auf eine ausführliche Inhaltsanalyse verzichtet. Diese Konzepte der einzelnen deutschsprachigen Kantone zeigen aber, dass die Wichtigkeit und Bereitschaft zur Umsetzung der Begabtenförderung innerhalb der Kantone erkannt und gewollt ist. Bei den Konzepten für Begabungs- und Begabtenförderung wird soweit bekannt das Jahr der Verabschiedung angegeben. Die Konzepte stammen aus den Jahren 2000 bis 2014. Einige Kantone verwenden das „Rahmenkonzept Besonderer Begabung – Hochbegabung“ der Bildungsplanung Zentralschweiz als Vorlage zum Erstellen eines eigenen Konzeptes (vgl. Bildungsplanung Zentralschweiz, Rahmenkonzept Besonderer Begabung – Hochbegabung, 2000). Im Rahmenkonzept wird ergänzt, dass „die fließenden Übergänge zwischen Begabung und Hochbegabung und die Tatsache, dass ein beachtlicher Teil der Kinder und Jugendlichen spezielle Begabungen aufweisen, ... es nahe[legen], das Thema der Förderung nicht auf eine kleine Gruppe zu beschränken, sondern darauf zu achten, dass Fördermassnahmen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zu gute kommen“ (Bildungsplanung Zentralschweiz, Rahmenkonzept Besonderer Begabung – Hochbegabung, 2000, S.6). Weiterhin ist im Rahmenkonzept festgehalten, dass bei Bedarf für Kinder und Jugendliche mit besonderen Begabungen Fachpersonen für die Unterstützung der Begabtenförderung beizuziehen sind.

Ob die Schulischen Heilpädagogen für eine integrative Förderung beizuziehen sind, ist im Einzelfall zu entscheiden und hängt weitgehend von ihren Voraussetzungen und ihrer Bereitschaft ab. Bei Beizug der SHP ist unbedingt darauf zu achten, dass sie mit der Begabungsförderung eine zusätzliche Aufgabe übernehmen. Ihr Pensenpool ist dementsprechend anzupassen. (vgl. Bildungsplanung Zentralschweiz, Rahmenkonzept Besonderer Begabung – Hochbegabung, 2000, S.9)

Tabelle 5 listet die kantonalen Konzepte für die Begabungs- und Begabtenförderung in den untersuchten Kantonen. Auffällig ist zum einen die Verteilung der Einführungsjahre, zum anderen die sehr unterschiedlichen Dokumenttitel.

Die Titel der Konzepte enthalten häufig den Begriff Begabungsförderung. An den Inhalten lässt sich aber erkennen, dass damit Begabungs- und Begabtenförderung gemeint ist. Die Erstellung der Begabungs- und Begabtenförderungskonzept in den untersuchten Kantonen erstreckte sich über 14 Jahre. Das erste Konzept aus Graubünden wurde 2000 erstellt und das jüngste aus Luzern wurde 2014 verabschiedet. Tabelle 5 zeigt, welche Kantone bereits über ein eigenes Begabungs- und Begabtenförderungskonzept verfügen.

Tabelle 5: Übersicht der kantonalen Konzepte für die Begabungs- und Begabtenförderung (eigene Darstellung).

Kanton	Titel des Dokuments	Jahr
Aargau (AG)	Begabungs- und Begabtenförderung (Handreichung)	2012
Appenzell Ausser- rhoden (AR)	Förderangebote an der Volksschule im Kanton Appenzell Ausser- rhoden, Begabungsförderung	keine Angabe
Appenzell Inner- rhoden (AI)	Förderkonzept Appenzell Innerrhoden Begabungskonzept	2005/2006
Basel Land (BL)	kein Konzept	
Basel Stadt (BS)	kein Konzept	
Bern (BE)	Informationen und Materialien zur Begabtenförderung	2009
Freiburg (FR)	Begabungsförderung; Konzept zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen in den deutschsprachigen obligatorischen Schulen des Kantons Freiburg	2009
Glarus (GL)	kein Konzept	
Graubünden (GR)	Konzept für den Kanton Graubünden zur Förderung von Kindern mit besonderer Begabung und Hochbegabung	2000
Luzern (LU)	Begabte Kinder an unseren Volksschulen	2014
Nidwalden (NW)	Begabungsförderung, Umsetzung im Kanton Nidwalden	2002
Obwalden (OW)	Begabtenförderung im Kanton Obwalden	2005
St. Gallen (SG)	Konzept Hochbegabtenförderung im Kanton St. Gallen	2011
Schaffhausen (SH)	Rahmenkonzept für die Begabungs- und Begabtenförderung im Kanton Schaffhausen	keine Angabe
Schwyz (SZ)	kein Konzept	
Solothurn (SO)	Umgang mit besonderen Begabungen	keine Angabe
Thurgau (TG)	kein Konzept	
Uri (UR)	Konzept integrative Begabungs- und Begabtenförderung ¹⁰	keine Angabe
Wallis (VS)	Konzept zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonde- ren Begabungen im Kanton Wallis	keine Angabe
Zug (ZG)	Richtlinien für die Förderung von Kindern mit besonderen Begabun- gen oder Hochbegabungen	2002
Zürich (ZH)	Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonders pädagogi- schen Bedürfnissen – Begabungs- und Begabtenförderung	2007

16 Kantone der Deutschschweiz verfügen über ein Konzept der Begabungs- und Begabtenförderung, fünf Kantone haben kein solches Konzept. Insgesamt ist die Begabungs- und Begabtenförderung in den Kantonen also gut verankert. Demzufolge stützt diese Aussage das Ergebnis der Durchsicht der Schulgesetze und Verordnungen. Das bedeutet, dass die Begabtenförderung in den Ausbildungen der Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen integriert sein sollte.

¹⁰ Bemerkenswert ist nach Ansicht der Verfasserin, dass der Kanton Uri den Zusatz „Alle Gemeinden sind verpflichtet ihr eigenes Konzept zur Begabungs- und Begabtenförderung zu erstellen“ ergänzt.

3.6 Fazit: Durchsicht der Gesetze, Verordnungen und Konzeptionen

Die Inhaltsanalyse der Schulgesetze und Verordnungen ergab, dass 90% aller untersuchten Kantone die Begabtenförderung in den Schulgesetzen verankert haben. Nur zwei Kantone haben keine einschlägigen Begriffe in den Schulgesetzen verwendet. Dieses quantitative Ergebnis erlaubt bereits die Aussage, dass die Begabtenförderung für die Kantone von grosser Bedeutung ist. Dieses Ergebnis wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass zusätzlich Konzepte zur Begabungs- und Begabtenförderung und/oder Konzepte für die Sonderpädagogik vorliegen.

Tabelle 6 zeigt im Überblick, inwieweit Begabtenförderung in den Volksschulgesetzen und deren Verordnungen, Sonderpädagogische Konzepten und Begabungs- und Begabtenförderungskonzepten enthalten sind. Bei zeilenweiser Betrachtung der Tabelle, sieht man, dass die Begabtenförderung auch in den beiden Kantonen, in deren Gesetze und Verordnungen Begabtenförderung nicht berücksichtigt wurde (Appenzell Inner- und Wallis), jeweils in beiden Typen von Konzepten integriert ist. Entsprechend kann man für alle Kantone einen Bedarf an Fachpersonen in der Begabtenförderung ableiten.

Tabelle 6: Begabtenförderung in Schulgesetzen und deren Verordnungen, Konzepten der Begabungs- und Begabtenförderung und Sonderpädagogischen Konzepten der 21 Deutschkantone (eigene Darstellung).¹¹

	Begabtenförderung in den Schulgesetzen und deren Verordnungen				Konzept zur Begabungs- und Begabtenförderung vorhanden		Begabtenförderung in den Sonderpädagogischen Konzepten	
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	ja	nein	ja	nein
Kanton Aargau		1			x		x	
Kanton Appenzell Ausserrhoden			5	1	x			x
Kanton Appenzell Innerrhoden	0				x		x	
Kanton Basel-Land		2				x	x	
Kanton Basel-Stadt		1				x	x	
Kanton Bern			10	2	x		x	
Kanton Freiburg		1			x		x	
Kanton Glarus		2		1		x	x	
Kanton Graubünden		3		1	x		x	
Kanton Luzern		1			x		x	
Kanton Nidwalden		3			x		x	
Kanton Obwalden		1			x		x	
Kanton St. Gallen			7	3	x		x	
Kanton Schaffhausen		1			x		x	
Kanton Schwyz			4			x		x
Kanton Solothurn			7		x		x	
Kanton Thurgau			4	3		x		x
Kanton Uri		3		1	x			x
Kanton Wallis	0				x		x	
Kanton Zug		3			x		x	
Kanton Zürich		2			x		x	

Anzumerken ist auch, dass aufgrund der Kategorisierung der Begrifflichkeiten Begabungs- und Begabtenförderung eventuell bei der Nennung des Begriffs Begabung auch die Förderung von Hochbegabung gemeint sein kann, da es keine Einheit über die Verwendung der Begrifflichkeiten gibt.

So wird beispielsweise im Kanton Appenzell Innerrhoden der Begriff Begabung in Artikel 15 des Schulgesetzes genannt und es wird auf das kantonale Förderkonzept verwiesen. „Für Schüler, welche aufgrund ihrer Begabung durch den Unterricht in der Regelklasse nicht hinreichend gefordert werden, sollen Fördermassnahmen im Rah-

¹¹ Begabtenförderung in den Schulgesetzen und deren Verordnungen: Stufe 1 : keine Nennung von Begabtenförderung. Stufe 2: ein bis 3 Nennungen von Begabtenförderung. Stufe 3: 4 und mehr Nennungen - überdurchschnittlich viele Nennungen (Durchschnitt 3,48) von Begabtenförderung. Stufe 4: Nennung in Kapitelüberschrift, Artikel oder Randtitel von Begabtenförderung.

men des kantonalen Förderkonzeptes angeboten werden“ (Schulgesetz des Kantons Appenzell Innerrhoden, Art. 15, 2013, S.5). Daher war es für die Verfasserin dieser Arbeit wichtig, die Konzepte zur Begabungs- und Begabtenförderung und die Sonderpädagogische Konzepte in Bezug das existieren der Begabtenförderung aufzuführen.

4 Durchsicht der Studienangebote

In diesem Kapitel werden die sonderpädagogischen Studiengänge an den Hochschulen der Deutschschweiz untersucht, um die Realität an den Hochschulen den in den Gesetzen und Verordnungen sowie ergänzenden Konzepten im Bereich Begabtenförderung gegenüberstellen zu können. Damit wird Analysefeld 3 innerhalb der Analysephase umgesetzt (vgl. Abbildung 1).

„Begabungsförderung ist in den letzten Jahren vielerorts zu einem Schwerpunkt der Schul- und Bildungslandschaft geworden. Viele Programme wurden entwickelt, Beratungspraxen wurden eröffnet oder Nachdiplomstudiengänge konzipiert“ (Stamm, 2009, S. 13). Gemäß den in Kapitel 1.3 formulierten Fragen des Fragenkomplexes 3 und 4 stellen sich folgende Fragen: Gibt es an den Hochschulen für Sonderpädagogik im Rahmen der konsekutiven Masterstudiengänge mit den Vertiefungsrichtungen Heilpädagogische Früherziehung und Schulische Heilpädagogik Ausbildungsinhalte im Bereich der Begabtenförderung? Ist der Umfang der Ausbildungsinhalte ausreichend, um der Förderung begabter Kinder innerhalb und ausserhalb der sonderpädagogischen Massnahmen gerecht zu werden? Sind die Studieninhalte der Studiengänge der Sonderpädagogik auch in Bezug auf Begabtenförderung angepasst worden? Oder war der Themenbereich Hochbegabung bereits in die Studieninhalte integriert?

In der deutschsprachigen Schweiz gibt es vier Hochschulen, die ein Masterstudium Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (SHP) anbieten. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) bieten zusätzlich die Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung (HFE) an.

Hochschulen in der deutschsprachigen Schweiz mit Masterstudium Sonderpädagogik:

1. Pädagogische Hochschule (PH) Bern (SHP)
2. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich (SHP + HFE)
3. Pädagogische Hochschule (PH) Luzern (SHP)
4. Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) (SHP + HFE)

4.1 Überblick über die Pflicht- und Wahlmodule in den Studiengängen für Sonderpädagogik

Die untersuchten Hochschulen gehen organisatorisch und inhaltlich unterschiedlich mit dem Themengebiet Hochbegabung um. Nachfolgend wird ein Überblick über die unterschiedlichen Module bzw. Wahlmodule gegeben und untersucht, wie sichtbar Begabtenförderung als inhaltlicher Bestandteil ist.

Pädagogische Hochschule Bern:

Im Studiengang Schulische Heilpädagogik der PH Bern werden den Studierenden so genannte Kernmodule und Profilmodule angeboten. Es gibt dort keine Wahlmodule. In den Modulbeschreibungen dieser Kern- und Profilmodule konnten keine Inhalte bezüglich Begabtenförderung gefunden werden.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich:

Die HfH Zürich bietet innerhalb des Masterstudiums Sonderpädagogik zusätzlich zu den Pflichtmodulen verschiedene Wahlmodule an. Die Studierenden an der HfH Zürich müssen innerhalb des Studiums 20 ganztägige Wahlmodule besuchen (Umfang insgesamt 10 ECTS-Punkte). Ein Modul entspricht folglich 0,5 ECTS Punkte.

Die Studentinnen und Studenten können aus 183 Wahlmodulen wählen. Drei der angebotenen Module können dem Themenbereich Begabtenförderung zugeordnet werden. Die relevanten Module werden unter folgenden Modulbezeichnungen angeboten:

- Förderbedarf bei besonderer Begabung. Begabungs- und Begabtenförderung als Befähigung zur Selbstrealisierung in sozialen Kontexten
- Wenn Hochbegabte auffällig werden
- Begabtenförderung Mathematik

(vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Master Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik Wahlmodule, 2013).

Pädagogische Hochschule Luzern:

Die PH Luzern unterteilt ihr Studium in Hauptmodule und Teilmodule. Ein Teilmodul mit 1 ECTS Punkt besitzt den Titel Hochbegabung und ist verpflichtend für alle Studierenden.

Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz:

Der Masterstudiengang Sonderpädagogik mit den Vertiefungsrichtungen HFE oder SHP der Pädagogischen Hochschule der FHNW ist in fünf Studienbereiche mit den dazugehörigen Modulen aufgeteilt. Die Modulbeschreibungen enthalten keine Inhalte bezüglich Begabtenförderung.

4.2 Begrifflichkeiten der Modulbeschreibungen

Nachdem der Überblick über die Angebote an den Hochschulen gegeben ist, werden nun die verwendeten Begrifflichkeiten untersucht. Folgende Begriffe konnten in den Modulbeschreibungen gefunden werden:

Begabung, unterschiedliche Begabungen, Begabungsförderung, Hochbegabte, Hochbegabung, hohe Begabung, besondere Begabung, besonders begabte, Begabtenförderung, Begabtenförderung Mathematik, mathematisch begabt, mathematisch besonders begabt.

Anhang 2 zeigt eine Übersicht über alle Begrifflichkeiten bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung der Modulbeschreibungen aus den Studiengängen der Sonderpädagogik.

Diese Begrifflichkeiten der Modulbeschreibungen bezüglich Begabtenförderung werden nach dem gleichen Schema wie in Kapitel 3.2 bei den Schulgesetzen und deren Verordnungen geordnet. Es werden wieder zwei Gruppen gebildet (vgl. Tabelle 7).

Die erste Begriffsgruppe der allgemeinen Begabungen ist nicht relevant für die Förderung durch die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die zweite Begriffsgruppe spricht direkt die Begabtenförderung an und ist daher relevant für die Förderung durch die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen (vgl. Kapitel 3.2).

Tabelle 7: Begriffsgruppen innerhalb der Modulbeschreibungen aus den Studiengängen der Sonderpädagogik (eigene Darstellung).

Begriffsgruppe	Identifizierte Begriffe
Allgemeine Begabungen - Begabungsförderung	<ul style="list-style-type: none"> • Begabung • unterschiedliche Begabungen • Begabungsförderung
Begabte und Hochbegabte - Begabtenförderung	<ul style="list-style-type: none"> • Hochbegabte • Hochbegabung • hohe Begabung • besondere Begabung • besonders begabte • Begabtenförderung • Begabtenförderung Mathematik • mathematisch begabt • mathematisch besonders begabt

Zur besseren Veranschaulichung der unterschiedlichen Anzahl Nennungen der Begrifflichkeiten der Begabtenförderung in den Modulen und Wahlmodulen sind die Daten auch hier in einer Begriffswolke dargestellt. Je grösser ein Wort geschrieben ist, desto häufiger ist es in Modulen und Wahlmodulen genannt worden. Der am grössten dargestellte Begriff (Hochbegabte) hat insgesamt acht Nennungen, die zwei kleinsten (Begabtenförderung und Begabtenförderung Mathematik) haben nur eine Nennung.

Abbildung 8: Begriffswolke zu den Begrifflichkeiten der Begabtenförderung der Module und Wahlmodule der deutschsprachigen Hochschulen für Sonderpädagogik (eigene Darstellung)¹²

¹² Erstellt mit <http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one>

Aus den identifizierten Begriffen werden in Tabelle 8 alle Begriffe zur Begabtenförderung aufgeführt, die in den einzelnen Modulbeschreibungen vorkommen. Die meisten Nennungen wurden für die Begriffe Hochbegabte (acht Nennungen) und Hochbegabung (sieben Nennungen) gezählt. Die Begriffe besondere Begabung und besonders Begabte wurden fünf Mal verwendet.

Tabelle 8: Module der Hochschulen für Heilpädagogik in der Deutschschweiz mit explizitem Bezug zu Begabtenförderung (eigene Darstellung).

Begriffe			Hochbegabte	hohe Begabung	besondere Begabung Begabtenförderung	Mathematik mathematisch begabt	mathematisch besonders begabt	besonders begabte	Begabtenförderung	Hochbegabung	
Summe			8	3	5	1	2	2	5	1	7
PH Bern SHP	keine Inhalte gefunden										
PH Luzern SHP	Modul Hochbegabung (1 ECTS)	Kompetenzen	2	2	1						1
		Inhalt	2	1	1						5
		Titel									1
FHNW SHP/HFE	keine Inhalte gefunden										
HfH Zürich HFE	keine Inhalte gefunden										
HfH Zürich SHP	keine Inhalte gefunden										
HfH Zürich (Wahlmodul)	W015(PSS) Förderbedarf bei besonderer Begabung (0,5 ECTS)	Kompetenzen			1				3		
		Inhalt			1				2	1	
		Titel			1						
HfH Zürich (Wahlmodul)	W093(PSS) Wenn Hochbegabte auffällig werde (0,5 ECTS)	Kompetenzen	1								
		Inhalt	2								
		Titel	1								
HfH Zürich (Wahlmodul)	W131(PSS) Begabtenförderung Mathematik (0,5 ECTS)	Kompetenzen				1	1				
		Inhalt				1	1				
		Titel				1					

Die Modulbeschreibungen der PH Bern und der Pädagogischen Hochschule FHNW enthalten keine Inhalte bezüglich Begabtenförderung in den Studiengängen SHP und HFE. Die HfH Zürich bietet drei Wahlmodule zur Begabtenförderung an, die jedoch nur bei Interesse der Studierenden gewählt werden. Somit ist nicht gewährleistet, dass allen Studierenden des Masterstudiengangs Sonderpädagogik Wissen zur Begabtenförderung vermittelt wird. Es sind maximal 1,5 ECTS Punkte (drei ganze Tage) zum Thema Begabtenförderung an der HfH Zürich während des Studiums zu belegen. An der PH Luzern wird ein Modul mit dem Titel Hochbegabung angeboten, das über 1 ECTS Punkt verfügt. Nur in Luzern ist also gewährleistet, dass allen Studierenden Grundlagen zum Thema Hochbegabung vermittelt werden. Aus Sicht der Verfasserin stellt sich die Frage, ob mit 1 ECTS Punkt das Thema Hochbegabung ausführlich genug behandelt wird, damit die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ausreichend kompetent sind, um Begabtenförderung und Beratung zum Thema Hochbegabung in der Praxis anbieten zu können.

Auf weitere Auswertungen der untersuchten Daten wie in Abbildung 7 für die Schulgesetze und Verordnungen wird für die Durchsicht der Studienangebote verzichtet. Bereits die einfache statistische Grösse des arithmetischen Mittels wäre bei 6 Studiengängen mit einem Pflichtmodul Hochbegabung in diesem Fall nicht angebracht. Weder geht es darum Schlüsse von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu ziehen,

noch geht es darum, Variablen zueinander in Beziehung zu setzen, oder darum, die Komplexität der erhobenen Daten zu reduzieren und leichter handhabbar zu machen. Genau das wären nach Kromrey (2000) die drei Funktionen statistischer Methoden (vgl. Kromrey, 2000, S. 200; Bamberg und Baur, 1993, S. 3).

4.3 Weiterbildungsangebote zum Thema Begabtenförderung nach Studienabschluss

Verschiedene Hochschulen bieten für verschiedene pädagogische Berufsgruppen Weiterbildungen, Zertifikatslehrgänge und Weiterbildungsmaster zum Thema Hochbegabung an. Dies zeigt auf, dass der Bedarf an Wissen bezüglich Begabtenförderung auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung besteht. Vor allem bei den CAS/MAS Zertifikatslehrgängen zeigt der zeitliche Umfang, wie komplex sich das Thema Begabtenförderung darstellt. Daher kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass beispielsweise mit einem Tag Weiterbildung die Komplexität der Begabtenförderung erfasst und angemessen in diesem Bereich gefördert werden könnte. Diese Weiterbildungsmöglichkeiten werden anschliessend kurz beschrieben.

4.3.1 CAS/MAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung

Die Pädagogische Hochschule der FHNW und die PH Luzern bieten abschlussbezogen einen Zertifikatslehrgang (CAS – Certificate of Advanced Studies) mit 15 ECTS (entspricht etwa 450 Arbeitsstunden) zum Thema Integrative Begabungs- und Begabtenförderung an. Zusätzlich gibt es an der Pädagogischen Hochschule FHNW einen Weiterbildungsmaster zum Thema Integrative Begabungs- und Begabtenförderung (MAS – Master of Advanced Studies) mit 60 ECTS (entspricht ca. 1800 Arbeitsstunden) (vgl. Fachhochschule Nordwestschweiz, Zertifikatslehrgänge, Weiterbildungsmaster, Kaderweiterbildung 2015/2016, Zugriff am 3. März 2015 unter www.fhnw.ch/ph/iwb/kader).

Diese CAS und MAS Weiterbildungen „tragen zur fachdidaktischen Vertiefung sowie zur Schul- und Unterrichtsentwicklung bei, qualifizieren für Führungsfunktionen oder für Aufgaben in der Weiterbildung“ (ebd., S.9). Diese Weiterbildungen richten sich an „Lehrpersonen aller Stufen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Schulleitungen und Schulbehörden, Fachpersonen in Schulen, in der Begabungsförderung Tätige“ (ebd., S. 41).

4.3.2 Weiterbildungsangebote ohne Zertifikatsabschluss

Verschiedenen Hochschulen bieten Weiterbildungen zum Thema Hochbegabung ohne Zertifikatsabschluss an. Die Zielgruppe dieser Weiterbildungen sind Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die Weiterbildungsangebote sind nicht Inhalte des Studiums der Sonderpädagogik und werden daher im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht in die Auswertung der Studieninhalte bezüglich Begabtenförderung einfließen. Da jedoch die Angebote ebenfalls den Bedarf an qualifizierten Fachpersonen dokumentieren, werden auch die Weiterbildungskurse ohne Zertifikat aufgelistet.

Im Studienjahr 2014/15 konnten folgende Angebote der untersuchten Hochschulen gefunden werden.

Pädagogische Hochschule Bern:

- Heterogenität im Mathematikunterricht (6 Stunden)
- Lernstarke und besonders begabte Kinder in der Mathematik (6 Stunden)
- Lernumgebung für Rechenschwache bis Hochbegabte (9 Stunden)¹³

Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz:

- Begabung entdecken-fördern-realizieren (12 Stunden)
- Minderleistende erkennen und gezielt fördern (8 Stunden)¹⁴

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich:

- Hochbegabte Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse: Sind alle Hochbegabten gleich? (8 Stunden)
- Früherkennung von Rechenschwierigkeiten und mathematischen Stärken bei Kindergartenkindern (7 Stunden)
- Onlinekurs Plus: Begabtenförderung (35 Stunden)¹⁵

4.4 Fazit: Durchsicht der Studienangebote

Die Durchsicht der Modulbeschreibungen der einzelnen deutschsprachigen Hochschulen für Sonderpädagogik hat gezeigt, dass nur die PH Luzern im Studiengang Schulische Heilpädagogik in ihrem Teilmodul Hochbegabung mit 1 ECTS Punkt das Thema Begabtenförderung verpflichtend für alle Studierenden anbietet. Damit bietet nur einer von sechs Studiengängen der Sonderpädagogik (4 SHP und 2 HFE) Begabtenförderung verpflichtend an und hat somit die Begabtenförderung fest integriert. Dieses Ergebnis wird im folgenden Abschnitt dem sich aus den Gesetzen und Verordnungen ergebenden Bedarf gegenübergestellt.

¹³ (vgl. Pädagogische Hochschule Bern (2015), Ein Angebot des Instituts für Weiterbildung und Medienbildung der PH Bern, Zugriff am 23 Februar 2015 unter www.phbern.ch/schule-und-weiterbildung/weiterbildungsthemen.html)

¹⁴ (vgl. Fachhochschule Nordwestschweiz (2015), Weiterbildung und Beratung für Schulen und Lehrpersonen. Zugriff am 23. Februar 2015 unter www.fhnw.ch/ph/weiterbildung)

¹⁵ (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2015), Weiterbildung. Zugriff am 23. Februar 2015 unter http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_WB/weiterbildung_15_internet_nb.pdf)

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analysen der Gesetze und Verordnungen und der Studienangebote gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung ist wichtig für den weiteren Verlauf der Arbeit, da das Ergebnis dieser Gegenüberstellung die Legitimation für die Entwicklung eines Qualifizierungsangebots im Bereich Hochbegabung liefert. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden die in Kapitel 1.3 formulierten Fragenkomplexe für einen Zwischenstand reflektiert.

5.1 Gegenüberstellung der Gesetze und Verordnungen und der Studieninhalte

Bei der Bewertung wird eine einfache Gegenüberstellung der ausgezählten Häufigkeiten der einschlägigen Begriffe im Bereich Begabtenförderung in den kantonalen Schulgesetzen und Verordnungen und den relevanten Studienangeboten vorgenommen. In Kapitel 3 wurden auf Basis der ausgezählten Begriffe der Begabtenförderung vier Stufen formuliert und die Kantone den Stufen zugeordnet. Das Resultat wird der Durchsicht der einschlägigen Studiengänge (vgl. Kapitel 4) gegenübergestellt und bewertet.

Quantitative Betrachtung

Es kann eine quantitative Aussage bezüglich der Integration der Begabtenförderung innerhalb der deutschsprachigen Schulgesetze und deren Verordnungen der Schweiz und den Studiengängen der deutschsprachigen Hochschulen für Sonderpädagogik in der Schweiz gemacht werden. Zu 90 % (19 von 21 deutschsprachigen Kantonen der Schweiz) ist die Begabtenförderung in den Schulgesetzen und Verordnungen enthalten. Mit diesem Wert ist klar aufgezeigt, dass Begabtenförderung in den Schulgesetzen und Verordnungen vorgesehen ist. Demgegenüber bietet nur eine von vier Hochschulen, die insgesamt sechs Studiengänge (vier SHP und zwei HFE) im Programm führen, im Sonderpädagogikstudium ein Modul Hochbegabung mit 1 ECTS für die Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik verpflichtend an. Die HFH in Zürich bietet drei Wahlmodule zur Begabtenförderung an, die jedoch nur bei Interesse der Studierenden gewählt werden. Somit ist nicht gewährleistet, dass alle Studierenden des Masterstudiengangs Sonderpädagogik Wissen zur Begabtenförderung vermittelt wird. Während des Studiums sind maximal 1,5 ECTS Punkte (drei ganze Tage) zum Thema Begabtenförderung an der HfH Zürich zu belegen. Um die 90 % Forderung zur Begabtenförderung aus den Schulgesetzen erfüllen zu können, reicht die Integration der Begabtenförderung mit 1 ECTS vom Umfang und der Abdeckung durch die verschiedenen Hochschulen nicht annähernd aus. Nach Ansicht der Verfasserin kann damit von einer deutlichen Ausbildungslücke bezüglich Begabtenförderung in den Studiengängen gesprochen werden. Diese könnte durch die Aufnahme der Begabtenförderung als Pflichtmodul geschlossen werden.

Qualitative Betrachtung

Qualitativ kann nach Ansicht der Verfasserin festgehalten werden, dass die Begabtenförderung innerhalb der Kantone ein klares politisches Anliegen darstellt. Dies ist einmal an der starken Integration in die Schulgesetze und Verordnungen zu sehen und andererseits an der Integration der Begabtenförderung in den sonderpädagogischen Konzepten und das Existieren von Konzepten der Begabungs- und Begabtenförderung. Alle Kantone der deutschsprachigen Schweiz sehen Begabtenförderung als wich-

tigen Auftrag an. Dagegen bietet nur eine Hochschule ein Pflichtmodul zum Thema Hochbegabung an. Durch die relativ neuen Gesetzeslagen¹⁶ der Schulgesetze sind die geforderten Inhalte der Begabtenförderung noch nicht in die Studiengänge integriert worden. Deshalb ist es wichtig, dass die Hochschulen mit Studiengängen der Sonderpädagogik die Begabtenförderung verpflichtend für alle Studierenden in ihre Module aufnehmen. Ein mögliches Modul dafür konzipiert die Verfasserin dieser Arbeit in Kapitel 6.

5.2 Beantwortung der Fragestellungen

Zentrale Fragestellung

Werden die aktuellen Lehrangebote in den Studiengängen der Sonderpädagogik im Bereich Begabtenförderung den Anforderungen der Schulgesetze und deren Verordnungen bezüglich Begabtenförderung in der Deutschschweiz gerecht?

Nein. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen und die erfolgte Gegenüberstellung geben eine klare Antwort und stützen die Forderung nach einer Integration der Begabtenförderung in die Studiengänge der Sonderpädagogik.

Teilfragen

Fragenkomplex 1:

Wird in den kantonalen Schulgesetzen und deren Verordnungen der Kantone der deutschsprachigen Schweiz¹⁷ das Thema Begabtenförderung thematisiert?

Ja. Es sind in 19 von 21 Kantonen Begriffe der Begabtenförderung in den Schulgesetzen und den Verordnungen enthalten. Das entspricht 90% und sollte die Frage damit klar beantworten.

Wie explizit und wie deutlich taucht dieser Themenkomplex in den Gesetzestexten auf?

Mit durchschnittlich 3,48 Nennungen pro Kanton darf man nach Ansicht der Verfasserin unterstellen, dass die Begriffe nicht nur der Vollständigkeit halber in die Texte eingearbeitet wurden, sondern damit sehr sorgfältig umgegangen wurde.

Lässt sich daraus ein Bedarf nach pädagogischen Fachkräften mit Spezialwissen in der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Hochbegabung feststellen?

Ja. In der Literatur wird Begabtenförderung klar als ein Aufgabenfeld der Sonderpädagogik darstellt. Aus der deutlich herausgearbeiteten starken Integration der Begabtenförderung in den Schulgesetzen und Verordnungen ergeht ganz klar ein Auftrag an die Sonderpädagogik.

¹⁶ Aargau (2014), Appenzell Ausserrhoden (2013), Appenzell Innerrhoden (2012), Basel Land (2014), Basel Stadt (2014), Bern (2012), Freiburg (2011), Glarus (2013), Graubünden (2012), Luzern (2013), Nidwalden (2002), Obwalden (2013), St. Gallen (2012), Schaffhausen (2005), Schwyz (2005), Solothurn (2014), Thurgau (2014), Uri (2008), Wallis (1962), Zug (2013), Zürich (2005)

¹⁷ Aargau (AG), Appenzell Ausserrhoden (AR), Appenzell Innerrhoden (AI), Basel Land (BL), Basel Stadt (BS), Bern (BE), Freiburg (FR), Glarus (GL), Graubünden (GR), Luzern (LU), Nidwalden (NW), Obwalden (OW), St. Gallen (SG), Schaffhausen (SH), Schwyz (SZ), Solothurn (SO), Thurgau (TG), Uri (UR), Wallis (VS), Zug (ZG), Zürich (ZH)

Fragenkomplex 2:***Existieren zusätzlich sonderpädagogische Konzepte und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung in den einzelnen deutschsprachigen Kantonen?***

Ja. In 16 von 21 Kantonen gibt es Konzepte zur Begabungs- und Begabtenförderung. 17 von 21 Kantonen haben die Begabtenförderung in den Konzepten der Sonderpädagogik integriert. Kantone, die bei den Gesetzen wenige oder keine der ausgewerteten Begriffe berücksichtigt haben, gleichen dies dann aber über entsprechende Konzeptionen aus und gehen de facto nur einen anderen Weg bei der Integration der Thematik.

Fragenkomplex 3:***Gibt es an den Hochschulen für Sonderpädagogik im Rahmen der konsekutiven Masterstudiengänge mit den Vertiefungsrichtungen Heilpädagogische Früherziehung und Schulische Heilpädagogik Ausbildungsinhalte im Bereich der Begabtenförderung?***

Teilweise. Es gibt nur an einer Hochschule für Sonderpädagogik in der Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik ein verpflichtendes Modul Hochbegabung. Nicht an allen Hochschulen kann sichergestellt werden, dass Absolventen jemals eine Veranstaltung zum Thema Begabtenförderung oder Hochbegabung besucht haben.

Fragenkomplex 4:***Welches Gesamtbild ergibt sich, wenn man die Schulgesetze mit Verordnungen und die Studienangebote in Abgleich bringt?***

Die Begabtenförderung, die in den Schulgesetzen und deren Verordnungen der einzelnen Kantone gefordert wird, kann mit den Studienangeboten im Bereich Begabtenförderung der Hochschulen für Sonderpädagogik nicht abgedeckt werden.

Ist der Umfang der Ausbildungsinhalte ausreichend, um der Förderung begabter Kinder innerhalb und ausserhalb der sonderpädagogischen Massnahmen gerecht zu werden?

Nein. Der Umfang des einzigen identifizierten Pflichtmoduls Hochbegabung beträgt 1 ECTS. Da das Themengebiet Begabtenförderung sich sehr komplex darstellt, ist der Umfang nach Ansicht der Verfasserin nicht ausreichend. An den Weiterbildungslehrgängen CAS/MAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung mit jeweils 15 und 60 ECTS Punkten sieht man, wie komplex und umfangreich das Thema Begabtenförderung ist.

Fragenkomplex 5:***Wie müsste das Lehrangebot für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ergänzt werden, um einem allfälligen Bedarf gerecht zu werden?***

Die vier Hochschulen für Sonderpädagogik müssten nach Ansicht der Verfasserin in den Vertiefungsrichtungen Schulische Heilpädagogik und Heilpädagogische Früherziehung ein Pflichtmodul mit dem Umfang von 3 ECTS anbieten. Damit würden alle Studierende Kenntnisse und Fördermöglichkeiten in dem Themenbereich Begabtenförderung erlangen.

6 Empfehlung einer Modulbeschreibung im Bereich Begabtenförderung

In Kapitel 5 wurde aufgezeigt, dass die wenigen Angebote der Hochschulen nicht dem grossen Bedarf an qualifiziertem Personal im Bereich Begabtenförderung entsprechen. In diesem Kapitel wird daher ein Vorschlag für ein geeignetes Modul entwickelt. Die nachfolgende Modulbeschreibung veranschaulicht eine Möglichkeit für ein Modul mit dem Titel Begabtenförderung. Es ist wichtig, dass jede Hochschule für sich, ihr eigenes Modul mit den bereits existierenden Inhalten abgleicht und fehlende Inhalte und Umfang im Bereich der Begabtenförderung hinzufügt.

Das Modul ist angelehnt an die sechs Kompetenzbereiche des iPEGE (vgl. Kapitel 2.7). Die Empfehlungen von Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) zu den Ausbildungsinhalten und Themenbereichen für das Erlangen der notwendigen Kompetenzen bezüglich Begabtenförderung werden ebenfalls einfließen (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006, S. 279). Die Aufgaben mit und ohne Indikation von sonderpädagogischen Massnahmen innerhalb der Begabtenförderung der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die Brunner et al. (2005a) beschreiben, werden sich zusätzlich in der entwickelten Modulbeschreibung wiederfinden (vgl. Brunner et al., 2005a, S. 78-80).

Nach Ansicht der Verfasserin ist es wichtig, dass dieses Modul als Pflichtmodul in das Studium der Sonderpädagogik integriert wird. Damit wäre sichergestellt, dass alle Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit den Vertiefungsrichtungen SHP und HFE Kenntnisse und Fördermöglichkeiten zur Begabtenförderung erlangt haben. Die erreichte Kompetenz kann dann zu einer besseren Wahrnehmung ihres Auftrags der Begabtenförderung im Sinne der Schulgesetze führen. Der Schwerpunkt des Moduls für Begabtenförderung sollte verstärkt auf die Praxis und die nötigen Kompetenzen im Umgang und der Förderung von hochbegabten Kindern und Jugendlichen gerichtet sein. Die Komplexität der Gesamthematik Hochbegabung und Begabtenförderung legt einen Umfang von 3 ECTS Punkte (75 bis 90 Stunden) nahe.

Tabelle 9 enthält die Details des von der Verfasserin vorgeschlagenen Moduls mit dem Titel Begabtenförderung. Das vorgeschlagene Modul würde die Absolventinnen und Absolventen der Hochschulen in die Lage versetzen, die in den Schulgesetzen vorgesehenen Massnahmen der Begabtenförderung qualifiziert umzusetzen.

Tabelle 9: Vorschlag für ein Modul zum Thema Begabtenförderung in konsekutiven Masterstudiengängen der Sonderpädagogik (eigene Darstellung).

Modulbeschreibung	
Bezeichnung	Begabtenförderung
ECTS-Credits	3
	Anwesenheitspflicht zu 80 %
Lernziele und Kompetenzen	<p>Die Studierenden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. betrachten Begabtenförderung als festen Bestandteil der Sonderpädagogik 2. kennen den aktuellen Forschungsstand zum Thema Hochbegabung 3. sind in der Lage unterschiedliche Begrifflichkeiten zum Thema Begabung- und Begabtenförderung zu unterscheiden und zuzuordnen 4. kennen unterschiedliche Erscheinungsformen und charakteristische Verhaltensweisen hochbegabter Menschen 5. kennen und beherrschen die unterschiedlichen Möglichkeiten der Diagnostik von Hochbegabten Kindern und Jugendlichen 6. sind in der Lage, Verhaltensauffälligkeiten und Lern- und Leistungsstörungen im Hinblick auf Hochbegabung richtig zu deuten 7. sind sich der Unterschiede des Lernens und Lehrens bei hochbegabten Kindern bewusst und können diese in der Förderung und Beratung berücksichtigen 8. verfügen über Grundkenntnisse zum Thema Hochbegabung und der besonderen Problematik bezüglich Hochbegabung, um Eltern und Lehrpersonen zu beraten 9. kennen und beherrschen spezielle Massnahmen für hochbegabte Kinder und Jugendliche 10. können eine angemessene Förderplanung für hochbegabte Kinder konzipieren und diese umsetzen 11. können Schulen dabei beraten, ein Konzept zur Begabtenförderung zu entwickeln.
Inhalte	<ol style="list-style-type: none"> A. Begriffsdefinitionen und Unterschiede der einzelnen Begriffe (Hochbegabung, Begabung, Underachiever) B. Hochbegabung und Sonderpädagogik C. Persönlichkeitsmerkmale von hochbegabten Menschen D. Eltern und Lehrer hochbegabter Kinder E. Multidimensionale Diagnostik: von der Psychologischen Diagnostik (Testdiagnostik) zur Sonderpädagogischen Diagnostik (Förderdiagnostik), Modelle der Hochbegabung F. Massnahmen für hochbegabte Kinder (Akzeleration, Enrichment, Niveaugruppen, Teilunterricht in höheren Klassen, Ressourcenraum, Projektarbeit, Klassen überspringen, Förderstunden, Pull-Out-Programme) G. Kommunikation und Beratung zum Thema Hochbegabung
Prüfungsform	Studienarbeit mit Praxisfall nach der Fallstudienmethode
Selbststudium	Studium empfohlener Vertiefungsliteratur, Bearbeitung der Studienarbeit

Das vorgeschlagene Modul deckt inhaltlich wichtige Grundlagen des Themenbereichs Begabtenförderung ab, stellt die Begabtenförderung in den Kontext der Sonderpädagogik und beschreibt Persönlichkeitsmerkmale von hochbegabten Personen. Die weiteren Inhalte orientieren sich am Ablauf der Arbeit mit hochbegabten Kindern, beginnend mit der Diagnostik. Es folgen die Arbeit mit und durch Eltern und Lehrer hochbegabter Kinder, die Gestaltung konkreter Massnahmen und das Querschnittsthema Kommunikation und Beratung zum Thema Begabtenförderung.

Zur Erreichung der gesetzten Kompetenzen und Lernziele ist es wichtig, ein didaktisches Konzept umzusetzen, das alle kognitiven Ziele der Lernzieltaxonomie nach Bloom (1976) anspricht (vgl. Kapitel 2.7). Das vorgeschlagene Modulkonzept deckt alle sechs Hauptklassen der Taxonomie nach Bloom (1976) ab.

Die ersten fünf Lernziele decken vorrangig die Stufe Wissen ab und bilden die Wissensgrundlage für die folgenden Ziele. Teilweise reichen die Kompetenzen und Lernziele bereits bis in die dritte Stufe der Anwendung hinein. Die Ziele 6 bis 11 setzen bereits die Stufe Analyse voraus und enthalten mehrfach Anforderungen der Stufe Synthese. Die höchste Stufe der Bewertung und Evaluation wird teilweise in den Lernzielen 9 bis 11 erreicht.

7 Schlusswort

In dieser Arbeit konnten alle definierten Fragestellungen beantwortet werden. Die zentrale Frage lautete: Werden die aktuellen Lehrangebote in den Studiengängen der Sonderpädagogik im Bereich Begabtenförderung den Anforderungen der Schulgesetze und deren Verordnungen bezüglich Begabtenförderung in der Deutschschweiz gerecht?

Für die unterschiedlichen verwendeten Begriffe der Begabungs- und Begabtenförderung in den Schulgesetzen, Verordnungen, Modulbeschreibungen und Konzepten, gibt es in der Literatur keine einheitlichen Definitionen. Mit Hilfe der Begriffsdefinitionen in dieser Arbeit konnten die Begriffe der Begabungsförderung und Begabtenförderung zugeordnet werden. Laut Literatur fällt die Förderung von Begabungen in das Aufgabengebiet der Regelklassenlehrpersonen, die Begabtenförderung in das Aufgabengebiet der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Dies vor allem dann, wenn aufgrund von Hochbegabung Verhaltensauffälligkeiten und/oder Lernschwierigkeiten vorliegen. Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen benötigen ausreichend Kenntnisse der Begabtenförderung, um eine angemessene Förderung und Beratung anbieten zu können.

Die für diese Arbeit gewählte Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse hat es möglich gemacht, die Umsetzung und Verankerung der Begabungs- und Begabtenförderung in den Schulgesetzen und Verordnungen zu beurteilen. Der qualitative Ansatz wurde durch die Auszählung der relevanten Begriffe quantitativ unterstützt. Eine klare Limitierung dieser Methodik lag darin, dass die wahre Absicht des Gesetzgebers und die tatsächliche resultierende Praxis der Begabtenförderung so nicht abschliessend beurteilt werden konnte. Andererseits konnte durch dieses Vorgehen überhaupt eine objektiv vergleichbare Basis geschaffen werden. Der Mangel, dass die Realität in den Schulgesetzen nicht zwingend an der Anzahl der Begriffe abzulesen ist, wurde geheilt, indem ergänzend sonderpädagogische Konzepte und Konzepte der Begabungs- und Begabtenförderung gesichtet und untersucht wurden. So konnte in zwei Fällen das Fehlen einschlägiger Begriffe der Kantone deutlich relativiert werden (vgl. Kapitel 3.6).

Durch die qualitative Inhaltsanalyse für die Schulgesetze und Verordnungen auf Begrifflichkeiten der Begabtenförderung konnte durch das Auszählen der unterschiedlichen Begriffe der Begabtenförderung aufgezeigt werden, dass die Begabtenförderung in den einzelnen Kantonen verankert und vorgesehen ist.

Die Analyse der Module auf Inhalte der Begabtenförderung in den Studiengängen für Sonderpädagogik in der Deutschschweiz konnte zeigen, dass der geringe Umfang und das Fehlen der Inhalte in den Studiengängen die geforderte Begabtenförderung aus den Schulgesetzen und Verordnungen nicht abdecken.

Die zuvor reflektierte hohe Lernzieltaxonomie mit den sechs Hauptklassen des vorgeschlagenen Moduls führen zu der Frage, was ein angemessener Umfang für das Modul sein kann. Nach Ansicht der Verfasserin sollte das Modul mit 3 ECTS als verpflichtendes Modul angeboten werden. Diese Frage muss jedoch von den Studienleitungen beantwortet werden, da jedes zusätzliche ECTS für den Themenbereich Begabtenförderung an anderer Stelle eingespart werden muss.

Ausblick

Im Bildungssystem ist in den letzten 20 Jahren die Notwendigkeit der Begabtenförderung erkannt und in Gesetzen und Konzepten verankert worden. Die Notwendigkeit der Anpassung der Studieninhalte in Bezug auf Begabtenförderung für Regelklassenlehrpersonen wurde geäußert. Inwieweit eine Anpassung bereits vorgenommen wurde, wäre in einer weiteren Studie herauszufinden. Die unzureichende Integration der Begabtenförderung in die Studiengänge der Sonderpädagogik ist mit dieser Arbeit bewiesen worden. Es ist sehr wünschenswert, dass diese Ausbildungslücke in den nächsten Jahren geschlossen wird. Damit könnte Begabtenförderung auf einem angemessenen Niveau auch von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen praktiziert werden. Eine weitere Arbeit könnte überprüfen, ob die Begabtenförderung tatsächlich besser in die Studiengänge integriert wurde und ob es bereits Auswirkungen auf Sichtweise der Notwendigkeit der Begabtenförderung gibt.

Wird die Förderung von begabten Kindern und Jugendlichen eine Selbstverständlichkeit im Bildungssystem, so kann auch ein Umdenken in der Gesellschaft zu dieser Thematik geschehen. Durch eine bessere gesellschaftliche Akzeptanz fällt es auch Eltern leichter, besondere Massnahmen zur Begabtenförderung als notwendig zu erachten. Sie würden dann nicht mehr als überheissige Eltern angesehen, sondern die Begabtenförderung bekäme den gleichen akzeptierten Stellenwert wie die Förderung von weniger begabten Kindern und Jugendlichen. Zur Integration der Begabtenförderung in die Ausbildungen der Regelklassenlehrpersonen und Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ist der erste Schritt für die Begabtenförderung gemacht. Es ist aber wichtig, dass alle Akteure im gesamten Bildungssystem, z.B. Schulleitungen, Spielgruppenleitungen und Eltern, besser über die notwendige Begabtenförderung informiert sind und es als normaler Bestandteil der Schullandschaft angesehen wird. Nur so kann ein Umdenken stattfinden. Mit einem Zitat von Thomas Jefferson wurde die Arbeit begonnen und mit einem Zitat von Célestin Freinet endet diese Arbeit.

Es liegt nicht an den Kindern, den Normen der Schule zu entsprechen; es ist Aufgabe der Schule, der Verschiedenheit der Kinder Rechnung zu tragen. (Célestin Freinet)

Literaturverzeichnis

- Bamberg, G.; Baur, F. (1993). *Statistik*. 8. Aufl. München: R. Oldenburg Verlag.
- Bergman, M. Max; Eberle, T. S.; Flick, U.; Förster, T.; Horber, E.; Maeder, C. et al. (2010). *Methoden qualitativer Sozialforschung*. Manifest. Bern: Schweizer Akademie der Geisteswissenschaften.
- Bernitzke, F. (2005). *Heil- und Sonderpädagogik*. [mit CD-ROM Arbeitsmaterialien]. 2. Aufl. Troisdorf: Bildungsverl. EINS, Stam.
- Bildungsplanung Zentralschweiz (2000). *Rahmenkonzept Besondere Begabung - Hochbegabung: Ein differenzierter Umgang mit Heterogenität*. Luzern.
- Bleidick, U. (1999). *Allgemeine Behindertenpädagogik*. Neuwied: Luchterhand
- Bloom, B. S. (1976). *Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich*. 5. Aufl. Weinheim: Beltz Verlag.
- Brunner, E. (2007). *Forschendes Lernen. Eine Begabungsfördernde Unterrichtskonzeption*. 2. Aufl. Frauenfeld: Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau.
- Brunner, E.; Gyseler, D.; Lienhard, P. (2005a). *Hochbegabung - (k)ein Problem? Handbuch zur interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. 1. Aufl. Zug: Klett und Balmer.
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2002). *Qualitätsstandards Begabtenförderung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich. Zürich.
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005b). *Hochbegabung - ein Thema für die Heilpädagogik?* In: H. Dohrenbusch, L. Godenzi & B. Boveland (Hrsg.), *Differentielle Heilpädagogik*, (S. 55–95). Luzern: Ed. SZH.
- Bundesverfassung (18.04.1999). *Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft*.
- Bundschuh, K.; Heimlich, U.; Krawitz, R. (1999). *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis*. 1. Aufl. Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.
- Cronjäger, H., Kwietniewski, J. & Momma, A. (2013). *Begabtenförderung. Grundlagen der schulischen Begabtenförderung*. 1. Aufl. Hamburg.
- Dohrenbusch, H.; Godenzi, L.; Boveland, B. (Hrsg.) (2005). *Differentielle Heilpädagogik*. Luzern: Ed. SZH (Schriftenreihe der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), 20).
- EDK Schweiz (2007a). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Bern.
- EDK Schweiz (2007b). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen. Bern.

- EDK Schweiz (2008). *Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung und Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik)*. Bern.
- EDK Schweiz (2013). *Kantonalisierung der Sonderschulung*. Zuständigkeiten und Instrumente: Eine Übersicht. 11. Aufl. Bern unter www.edk.ch/Dokumentation/Newsletter.
- Eisenbart, U.; Schelbert, B.; Stokar-Bischofberger, E. (2010). *Stärken entdecken - erfassen - entwickeln. Das Talentportfolio in der Schule*. 1. Aufl. Bern: Schulverl. Plus.
- Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt Basler Bildungsserver *Gesetze und Verordnungen*, Zugriff am 5. April 2015 unter <https://www.edubs.ch/publikationen/gesetzeundverordnungen>.
- Fachhochschule Nordwestschweiz (2014). *Studienführer Pädagogische Hochschule 2014/15*, Zugriff am 25. Februar 2015 unter www.fhnw.ch/ph.
- Fachhochschule Nordwestschweiz (2015). *Zertifikatslehrgänge (CAS) Weiterbildungsmaster (MAS) Kaderweiterbildungen 2015/2016*, Zugriff am 03. März 2015 unter www.fhnw.ch/ph/iwb/kader.
- Fachhochschule Nordwestschweiz & Pädagogische Hochschule (2015). *Weiterbildung und Beratung für Schulen und Lehrpersonen* Zugriff am 03. März 2015 unter www.fhnw.ch/ph/weiterbildung.
- Gardner, H. (2006). *Multiple intelligences. New horizons*. Completely rev. and updated. New York: Basic Books.
- Grossenbacher, S. (2011). Elf Jahre Entwicklungsarbeit im Netzwerk Begabungsförderung. *SwissGifted*, 4, S. 21–26.
- Gyseler, D. (2003). *Hochbegabung als Thema der Schulischen Sonderpädagogik*. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich.
- Gyseler, D. (2009). Schulische Unterforderung Hochbegabter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (4), S. 30–34.
- Häcker, H.; Stapf, K.-H.; Dorsch, F. (Hrsg.) (1998). *Dorsch Psychologisches Wörterbuch*. 13. Aufl. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber.
- Haeberlin, U.; Lambert, J.-L. (1998). *Allgemeine Heilpädagogik*. 5. unveränderte Aufl. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Heller, K. A. *Einführung in den Gegenstandsbereich der Begabungsdiagnostik*. In: Heller (Hg.) 2000 – *Begabungsdiagnostik in der Schule*, (S. 13–36).
- Heller, K. A. (Hrsg.) (2000). *Begabungsdiagnostik in der Schul- und Erziehungsberatung*. 2. Aufl. Bern: Hans Huber.
- Holocher-Ertl, S. & Kubinger, K. (2009). Förderungsorientierte Hochbegabungsdiagnostik: Das Wiener Diagnosemodell zum Hochleistungspotenzial. *Report Psychologie*, 34 (3), S. 116–126.
- Horsch, H.; Müller, G.; Spicher, H.-J. (2006). *Hoch begabt- und trotzdem glücklich. Was Eltern, Kindergarten und Schule tun können, damit die klügsten Kinder nicht die Dummen sind*. 2. Aufl. Ratingen: Oberstebrink Verlag GmbH.

Hoyningen-Süess, U.; Gyseler, D. (2006). *Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht*. 1. Aufl. Bern [u.a.]: Haupt.

Huser, J. (2004). *Lichtblick für helle Köpfe. Ein Wegweiser zur Erkennung und Förderung von hohen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen auf allen Schulstufen*. 4. überarbeitete und erweiterte Aufl. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2013). *Master Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung Studienführer 2013-2016*.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2013). *Master Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik Studienführer 2013*.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2013). *Master Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik Wahlmodule 2013*.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2015). *Weiterbildung 2015 Programm* unter http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_WB/weiterbildung_15_internet_nb.pdf.

IPEGE (2009). *Professionelle Begabtenförderung*. Empfehlungen zur Qualifizierung von Fachkräften in der Begabtenförderung. Salzburg.

IPEGE (2010). *Professionelle Begabtenförderung*. Eine Dokumentation von Lehr- und Studiengängen. Salzburg.

IPEGE (2012). *Professionelle Begabtenförderung*. Erprobte Studienmodelle. IPEGE.

IPEGE (2014). *Professionelle Begabtenförderung*. Fachdidaktik und Begabtenförderung. Salzburg.

Jost, M. (2008). *Hochbegabte erkennen und begleiten. Ein Ratgeber für Schule und Elternhaus*. 4. aktualisierte Aufl. Wiesbaden: Universum-Verl.

Kromery, H. (2000). *Empirische Sozialforschung*. 9. korrigierte Aufl. Opladen: Leske+Budrich.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. 5. überarbeitete. Aufl. Basel: Beltz.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Grundlagen und Techniken. 11. aktualisierte und überarbeitete Aufl. Weinheim: Beltz.

Müller-Opliger, V. (2008). Begabungs- und Begabtenförderung - konkret umgesetzt. *Die neue Schulpraxis* (12), S. 7–12.

N. N. (2006). *Die Hochbegabten-Förderung bleibt ein Stiefkind*. Die Sonderpädagogik wird reformiert - doch das Angebot für sehr starke Schüler bleibt uneinheitlich. In: *Neue Zürcher Zeitung*, 09.10.2006.

Oberholzer, D. (2013). *Ausbildungssituation für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Deutschschweiz*. Ein Vergleich. Bern Zugriff am 15. Februar 2015 unter www.curaviva.ch.

Pädagogische Hochschule Bern (2013). *Studienplan 2013 Schulische Heilpädagogik*, Zugriff am 24. Februar 2015 unter www.phbern.ch/studiengaenge/sh/der-studiengang.html.

- Pädagogische Hochschule Bern (2015). *Ein Angebot des Instituts für Weiterbildung und Medienbildung der PH Bern*, Zugriff am 24. Februar 2015 unter www.phbern.ch/schule-und-weiterbildung/weiterbildungsthemen.html.
- Pädagogische Hochschule Luzern (2014). *Studienplan Schulische Heilpädagogik*, Zugriff am 24. Februar 2015 unter www.phlu.ch/ausbildung/schulische-heilpaedagogik/studium.
- Preckel, F. & Baudson, T. G. (2013). *Hochbegabung: Erkennen, Verstehen, Fördern*. München: Reihe Beck Wissen
- Reinsch, M. (2007). *Hochbegabt oder gescheit gescheitert? Der Wegweiser im positiven Umgang mit hochbegabten Kindern*. 1. Aufl. Trier: Reinsch.
- Renzulli, J. S.; Reis, S. M.; Stednitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM. Begabungsförderung ohne Elitenbildung*. 1. Aufl. Aarau: Sauerländer.
- Rohrmann, S.; Rohrmann, T. (2005). *Hochbegabte Kinder und Jugendliche. Diagnostik, Förderung, Beratung*. München [u.a.]: Reinhardt.
- Sontag, C. & Schäfer, J. (2009). Fördermöglichkeit für Hochbegabte. *Heilpädagogik online (02/09)*, S. 113–136.
- Stamm, M. (2002). (Hoch-)Begabungsförderung macht Schule. Diskussion der Begabungs- und Hochbegabungsförderung in der Schweiz. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 20 (2), S. 235–248.
- Stamm, M. (2009). *Begabte Minoritäten*. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage, Wiesbaden.
- Stapf, A. (2003). *Hochbegabte Kinder. Persönlichkeit, Entwicklung, Förderung*. München: Beck.
- Stednitz, U. (2008). *Mythos Begabung. Vom Potenzial zum Erfolg*. 1. Aufl. Bern: Huber.
- Steenbuck, O.; Quitmann, H. & Esser, P. (Hrsg.) (2011). *Inklusive Begabtenförderung in der Grundschule. Konzepte und Praxisbeispiele zur Schulentwicklung*. Weinheim [u.a.]: Beltz.
- Stern, E.; Neubauer, A. (2013). *Intelligenz. Grosse Unterschiede und ihre Folgen*. München: Deutsche Verlags-Anstalt (DVA).
- Stiftung für hochbegabte Kinder; Stiftung Mercator Schweiz (2009). *Begabungsförderung leicht gemacht. Unterlagen und Konzepte von Lissa-Preisträgern*. 1. Aufl. Bern: h.e.p. verlag ag.
- Stiftung Mercator (2013). *Begabungsförderung integriert. Konzepte von LISSA-Preisträgern 2010 und 2012* : Band II. Zürich: Stiftung für hochbegabte Kinder.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik *Kantonale Konzepte*. Zugriff am 7. Juni 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>

Stöcklin-Riedlinger, V. (2012). *Individualisieren, Differenzieren. Begabungs- und Begabtenförderung im Kindergarten und in der Grundstufe*. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag.

Tietze-Fritz, P. (1994). *Handbuch der heilpädagogischen Diagnostik. Konzepte zum Erkennen senso- und psychomotorischer Auffälligkeiten in der interdisziplinären Frühförderung*. 2. durchgesehene Aufl. Dortmund: Verl. Modernes Lernen.

Wais, M. (2008). *Hilfe - ich bin hochbegabt! Mit schlaunen Füchsen unterwegs*. Stuttgart, Berlin: Mayer.

Webb, J. T.; Liebert-Cop, I.; Zirbes-Domke, S. (2012). *Hochbegabte Kinder. Das grosse Handbuch für Eltern*. 1. Aufl. Bern: H. Huber.

Webb, J. T.; Meckstroth, E. A.; Tolan, S. S. (2010). *Hochbegabte Kinder - ihre Eltern, ihre Lehrer. Ein Ratgeber*. 5. Aufl. Bern: Huber.

Winebrenner, S. (2007). *Besonders begabte Kinder in der Regelschule fördern. Praktische Strategien für die Grundschule und Sekundarstufe I*; 1. Aufl. Donauwörth: Auer.

Wirz, B. (1998). *Begabungsförderung in Kindergarten und Schule*. Ergebnisse einer Studie über vorschulisches Rechnen und Schreiben und ihre Bedeutung für den Unterricht. 1. Aufl. Bern (Das aktuelle Referat).

Zimbardo, P. G (1995). *Psychologie*. 6. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer.

Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen und Konzeptionen

Amt für besondere Schulbereiche (2000). *Konzept für den Kanton Graubünden zur Förderung von Kindern mit besonderer Begabung und Hochbegabung*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fXYgeGSavclJ:begabungsfoerderung.ch/pdf/kantone/GR/Begabung_konzept_de.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch.

Amt für Volks- und Mittelschulen des Kantons Obwalden (2010). *Sonderpädagogisches Konzept für die Sonderschulung ab 2011*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Amt für Volksschule und Kindergarten des Kantons Solothurn. *Umgang mit besonderen Begabungen*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://www.begabungsfoerderung.ch/pdf/kantone/SO/so_konzept.pdf.

Amt für Volksschule und Sport des Kantons Schwyz (2011). *Kantonales Sonderpädagogisches Konzept Kanton Schwyz*. (Konzept für die Sonderschulung ab 1. Januar 2011, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>).

Amt für Volksschule und Sport Graubünden (2013). *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen*. Chur, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dienstleistungen/volksschule/sonderpaedagogischeMassnahmen/Seiten/default.aspx>.

Basel-Landschaft und Basel-Stadt (2010). *Sonderpädagogisches Konzept für die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Obwalden (2005). *Begabtenförderung im Kanton Obwalden*. (Teilkonzept zu den ISF Richtlinien für die Umsetzung der Begabtenförderung in den Gemeinden, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BfcTix1eVy0J:www.ow.ch/dl.php/de/20051220091651/Begabtenf%25F6rderung%2BTeilkonzept.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch>).

Bildungsdepartement (2011). *Konzept Hochbegabtenförderung im Kanton St. Gallen*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/foerderangebote/begabungsfoerderung.html>.

Bildungsdirektion des Kantons Nidwalden (2005). *Bericht zur Begabungsförderung*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://www.nw.ch/de/onlinemain/dienstleistungen/?dienst_id=1645.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2007). *Begabungs- und Begabtenförderung*. (Umsetzung Volksschulgesetz. Hrsg. v. Volksschulamt. Zürich, Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html).

Departement Bildung und Kultur (2007). *Gesamtkonzept `Sonderpädagogisches Angebot` im Kanton Glarus*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Departement Bildung, Kultur und Sport Aargau (2012). *Begabungs- und Begabtenförderung. (Kinder und Jugendliche mit besonderen Begabungen*. Hrsg. v. Abteilung Volksschule, Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8VJWvnKHX-cJ:https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung_bf.pdf+&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=ch.

Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn (2008). *Konzept Sonderpädagogik 2020*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Departement für Bildung und Sicherheit des Kantons Wallis (2014). *Kantonales Sonderpädagogisches Konzept des Kantons Wallis*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Departement für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau (2010). *Sonderschulkonzept Kanton Thurgau*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Dienststelle für Unterrichtswesen des Kantons Wallis *Begabungsförderung. Konzept zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Begabungen im Kanton Wallis*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://www.vs.ch/Press/DS_13/COPT-2004-05-12-5500/de/Begabungsf%C3%B6rderung.pdf.

Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern (2008). *Kantonales Konzept für die Sonderschulung*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern (2014). *Begabte Kinder an unseren Volksschulen*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter https://volksschulbildung.lu.ch/unterricht_organisation/uo_foerderangebote/uo_fa_begabungsforderung.

Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug (2010). *Konzept Sonderpädagogik KOSO*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport des Kantons Freiburg (2009). *Begabungsförderung. Konzept zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen in den deutschsprachigen obligatorischen Schulen des Kantons Freiburg*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter https://www.fr.ch/doa/de/pub/rund_um_die_schule/adresses/begabungsforderung.htm.

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport Freiburg (2015). *Sonderpädagogik-Konzept des Kantons Freiburg*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt Basler Bildungsserver *Gesetze und Verordnungen*, Zugriff am 5. April 2015 unter <https://www.edubs.ch/publikationen/gesetzeundverordnungen,>

Erziehungsdirektion Appenzell Ausserrhoden. *Förderangebote an der Volksschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Begabungsförderung*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9dGH6bZeKxkJ:https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung/Foerderangebote/Foerderangebote.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch.

Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2009). *Informationen und Materialien zur Begabtenförderung*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/integration_und_besonderemassnahmen/begabtenfoerderung.html.

Erziehungsrat des Kantons Schaffhausen (2007). *Verordnung des Erziehungsrates betreffend die Kindergärten*. Kindergartenverordnung, vom 24.10.1985. SR-Nummer 411.001.

Erziehungsrat des Kantons Uri (2011). *Kantonales Konzept Sonderpädagogik*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Erziehungsrat des Kantons Zug (2002). *Richtlinien für die Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen oder Hochbegabungen*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://www.begabungsfoerderung.ch/pdf/kantone/ZG/Richtlinien_bbf.pdf.

Grosser Rat des Kanton St. Gallen (2012). *Volksschulgesetz*, vom 13.01.1983. SR-Nummer 213.1.

Grosser Rat des Kantons Aargau (2014). *Schulgesetz*, vom 17.03.1981. SR-Nummer 401.100.

Grosser Rat des Kantons Luzern (2013). *Gesetz über die Volksschulbildung*. (VBG), vom 22.03.1999. SR-Nummer 400a.

Grosser Rat des Kantons Freiburg (2011). *Gesetz über den Kindergarten, die Primarschule und die Orientierungsschule*. Schulgesetz, von 1985. SR-Nummer 411.0.1.

Grosser Rat des Kantons Appenzell Innerrhoden (2012). *Schulverordnung*. (SchV), vom 21.06.2004. SR-Nummer 411.010.

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt (2014). *Schulgesetz*, vom 04.04.1929. SR-Nummer 410.100.

Grosser Rat des Kantons Bern (2012). *Volksschulgesetz*. (VSG), vom 19.03.1992. SR-Nummer 432.210.

Grosser Rat des Kantons Graubünden (2012). *Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden*. Schulgesetz, vom 05.07.2011. SR-Nummer 421.000.

Grosser Rat des Kantons Graubünden (2012). *Verordnung zum Schulgesetz*. Schulverordnung, vom 25.09.2012. SR-Nummer 421.010.

Grosser Rat des Kantons Schaffhausen (2005). *Schulgesetz*, vom 27.04.1981. SR-Nummer 410.100.

Grosser Rat des Kantons Schaffhausen (2007). *Schuldekret*, vom 27.04.1981. SR-Nummer 410.110.

Grosser Rat des Kantons Wallis. *Gesetz über das öffentliche Unterrichtswesen*, vom 04.07.1962. SR-Nummer 400.1.

Kanton Appenzell Ausserrhoden (2011). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. (bGS), vom 25.10.2007. SR-Nummer 411.10.1.

Kanton Appenzell Innerrhoden (2006). *Förderkonzept Appenzell Innerrhoden*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://www.begabungsfoerderung.ch/seiten/kantone/ai/ai_konzepte.html.

Kanton Schaffhausen (2003). *Rahmenkonzept für die Begabungs- und Begabtenförderung im Kanton Schaffhausen*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://schule.sh.ch/index.php?id=11100>.

Kanton Thurgau (2014). *Gesetz über die Volksschule*, vom 29.08.2007. SR-Nummer 411.11.

Kantonsrat des Kantons Obwalden (2006). *Bildungsverordnung*, vom 16.03.2006. SR-Nummer 410.11.

Kantonsrat des Kantons Obwalden (2013). *Bildungsgesetz*, vom 16.03.2006. SR-Nummer 410.1.

Kantonsrat des Kantons Schwyz (2005). *Volksschulgesetz*. (VSG), vom 19.10.2005. SR-Nummer 611.210.

Kantonsrat des Kantons Solothurn (2014). *Volksschulgesetz*, vom 14.09.1969. 413.111.

Kantonsrat des Kantons St. Gallen (2013). *XIV. Nachtrag zum Volksschulgesetz*. (VSG), vom 19.11.2013. SR-Nummer nGS 2014-061.

Kantonsrat des Kantons Zug (2013). *Schulgesetz*, vom 27.09.1990. SR-Nummer 412.11.

Kantonsrat des Kantons Zürich (2005). *Volksschulgesetz*. (VSG), vom 31.08.2004. SR-Nummer 412.100.

Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden (2013). *Verordnung zum Gesetz über Schule und Bildung*. Schulverordnung, vom 26.03.2001. SR-Nummer 411.1.

Landammann und Regierung des Kantons St. Gallen (2013). *Verordnung über den Volksschulunterricht*, vom 11.06.1996. SR-Nummer 213.12.

Landesgemeinde des Kantons Appenzell Innerrhoden (2012). *Schulgesetz*. (SchG), vom 25.04.2004. SR-Nummer 411.000.

Landesgemeinde Glarus (2013). *Gesetz über Schule und Bildung im Kanton Glarus. Bildungsgesetz*, vom 06.05.2001. SR-Nummer IV B/1/3.

Landrat des Kantons Basel-Landschaft (2014). *Bildungsgesetz*, vom 06.06.2002. SR-Nummer 640.

Landrat des Kantons Glarus (2013). *Verordnung über die Volksschule*, vom 23.12.2009. SR-Nummer IV B/31/1.

Landrat des Kantons Uri (2013). *Verordnung zum Schulgesetz. Schulverordnung*, vom 22.04.1998. SR-Nummer 10.1115.

Landrat von Nidwalden (2002). *Gesetz über die Volksschule. (VSG)*, vom 17.04.2002. SR-Nummer 312.1.

Regierungsrat des Kantons Aargau (2013). *Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen*, vom 28.06.2000. SR-Nummer 421.331.

Regierungsrat des Kantons Aargau (2013). *Verordnung über die Volksschule*, vom 27.06.2012. SR-Nummer 421.313.

Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft (2014). *Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule*, vom 13.05.2003. SR-Nummer 641.11.

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (2014). *Verordnung über die Beurteilung und die Schullaufbahnentscheide der Schülerinnen und Schüler der Volksschule und der weiterführenden Schulen. (SLV)*, vom 11.09.2012. SR-Nummer 410.700.

Regierungsrat des Kantons Bern (2013). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen. (SPMV)*, vom 08.05.2013. SR-Nummer 432.281.

Regierungsrat des Kantons Bern (2013). *Volksschulverordnung. (VSV)*, vom 19.03.1992. SR-Nummer 432.211.1.

Regierungsrat des Kantons Luzern (2013). *Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung. (VBV)*, vom 16.12.2008. SR-Nummer 405.

Regierungsrat des Kantons Nidwalden (2011). *Konzept Sonderpädagogik*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Regierungsrat des Kantons Schaffhausen (2007). *Richtlinien für den Sonderpädagogischen Bereich im Kanton Schaffhausen*, Zugriff am 6. Mai 2015 unter <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>.

Regierungsrat des Kantons Schwyz (2006). *Volksschulverordnung. (VSV)*, vom 14.06.2006. SR-Nummer 611.211.

Regierungsrat des Kantons Solothurn (2013). *Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz*, vom 05.05.1970. SR-Nummer 413.121.1.

Regierungsrat des Kantons Zug (2014). *Verordnung zum Schulgesetz*, vom 07.07.1992. SR-Nummer 412.111.

- Regierungsrat des Kantons Zürich (2006). *Volksschulverordnung. (VSV)*, vom 28.06.2006. SR-Nummer 412.101.
- Regierungsrat des Kantons Zürich (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen. (VSM)*, vom 11.07.2007. SR-Nummer 412.101.
- Regierungsrat von Nidwalden (2003). *Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Volksschule. (VSV)*, vom 01.07.2003. SR-Nummer 312.11.
- Regierungsrates des Kantons Thurgau (2014). *Verordnung des Regierungsrates über die Volksschule*, vom 11.12.2007. SR-Nummer 411.111.
- Regierungsrat des Kantons Bern (2013). *Verordnung über die besonderen Massnahmen in der Volksschule. (BMV)*, vom 19.09.2007. SR-Nummer 432.271.1.
- Staatsrat des Kantons Freiburg (2011). *Ausführungsreglement zum Schulgesetz. (RSchG)*, vom 16.12.1986. SR-Nummer 411.0.11.
- Standeskommission des Kanton Appenzell Innerrhoden (2010). *Sonderschulkonzept Kanton Appenzell Innerrhoden*, vom 21.09.2009. Zugriff am 6. Mai 2015 unter http://www.ai.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=198.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2014). (Kantonale Konzepte, Zugriff am 5.Mai 2015 unter www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx).
- Stimmberechtigten von Appenzell Ausserrhoden (2009). *Gesetz über die Schule und Bildung. Schulgesetz*, vom 24.09.2000. SR-Nummer 411.0.
- Volk des Kantons Uri (2008). *Gesetz über Schule und Bildung. Schulgesetz*, vom 02.03.1997. SR-Nummer 10.1111.

Anhang

Anhang 1: Übersicht über alle Begrifflichkeiten bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung aus den Schulgesetzen und Verordnungen der Deutschschweiz.

Anhang 2: Übersicht über alle Begrifflichkeiten bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung der Modulbeschreibungen aus den Sonderpädagogik Studiengänge.

Anhang 1: Übersicht über alle Begrifflichkeiten bezüglich Begabungs- und Begabtenförderung aus den Schulgesetzen und Verordnungen der Deutschschweiz.¹⁸

¹⁸ Verwendete Abkürzungen: Ü = Überschrift, T = Text

	Begriffe	Summen	Schulgesetz GR	Verordnung GR	Schulgesetz AG	Verordnung AG	Schulgesetz AR	Verordnung AR	Schulgesetz AI	Verordnung AI	Schulgesetz BL	Verordnung BL	Schulgesetz BS	Verordnung BS	Schulgesetz BE	Verordnung BE	Schulgesetz FR	Verordnung FR	Schulgesetz GL	Verordnung GL
1	besonderen Begabungen	16	2	2	1	1	1													
2	Besonderen Begabungen Ü	3		1																
3	Besonderen Begabungen T	13	2	1	1	1	1													
4	Begabungen	9			1			2	1						1		1			
5	Begabungen Ü	0																		
6	Begabungen T	9			1			2	1						1		1			
7	Massnahmen zur Begabungsförderung	1						1												
8	Massnahmen zur Begabungsförderung Ü	0																		
9	Massnahmen zur Begabungsförderung T	1						1												
10	Schulen für Hochbegabte	6						1												
11	Schulen für Hochbegabte Ü	3						1												
12	Schulen für Hochbegabte T	3																		
13	Hochbegabung/Hochbegabt	17						1							4	6				
14	Hochbegabung/Hochbegabt Ü	2													1	1				
15	Hochbegabung /Hochbegabt T	15						1							3	5				
16	Begabtenförderung	3						1												
17	Begabtenförderung Ü	1																		
18	Begabtenförderung T	2						1												
19	besonders begabt	12						1										1	3	
20	besonders begabt Ü	2																	1	
21	besonders begabt T	10						1										1	2	
22	Angebote für Hochbegabte	1						1												
23	Angebote für Hochbegabte Ü	0																		
24	Angebote für Hochbegabte T	1						1												
25	speziellen Begabung	1									1									
26	speziellen Begabung Ü	0																		
27	speziellen Begabung T	1									1									
28	überdurchschnittlich begabt	2									1									
29	überdurchschnittlich begabt Ü	0																		
30	überdurchschnittlich begabt T	2									1									
31	sportbegabt	1										1								
32	sportbegabt Ü	0																		
33	sportbegabt T	1										1								
34	Hochbegabungsförderung	1													1					
35	Hochbegabungsförderung Ü	0																		
36	Hochbegabungsförderung T	1													1					
37	ausserordentliche Begabungen	4													1					
38	ausserordentliche Begabungen Ü	0																		
39	ausserordentliche Begabungen T	4													1					
40	Lernende, die zu weiter gehenden Leistungen fähig sind	1																		
41	Lernende, die zu weiter gehenden Leistungen fähig sind Ü	0																		
42	Lernende, die zu weiter gehenden Leistungen fähig sind T	1																		
43	individuellen Begabungen	5											1							
44	individuellen Begabungen Ü	0																		
45	individuellen Begabungen T	5											1							

ABSTRACT zur Masterarbeit

Autor/en; Autorin/nen:

Elke Bau

Begleitperson:

Christina Koch

Titel der Arbeit:

(der definitive Titel der Masterarbeit, dieses Feld wird bereits für das Diplom hinterlegt)
(max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Begabtenförderung als integrierter Bestandteil des Masterstudiengangs Sonderpädagogik?

Untertitel der Arbeit

(der Untertitel wird für das Diplom nicht berücksichtigt)

Bedarfsanalyse und Empfehlung von Studieninhalten für Hochschulen der Deutschschweiz.

Abstract

(maximal 900 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Seit Mitte der 90er Jahre ist im Bildungssystem die Notwendigkeit der Begabtenförderung erkannt und in Gesetzen und Konzepten verankert worden. Es stellt sich nun die Frage, ob der Verankerung in den Gesetzen und Konzeptionen und der Etablierung in der Fachliteratur auch veränderte Ausbildungsinhalte zur Begabtenförderung an den Hochschulen gefolgt sind. Im Rahmen dieser Arbeit werden Schulgesetze und deren Verordnungen und die Studiengänge der Sonderpädagogik mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse geprüft und verglichen. Das Resultat ist eine deutliche Lücke seitens der Hochschulen, die durch ein von der Verfasserin vorgeschlagenes Modul im Bereich der Begabtenförderung in den Studiengängen der Sonderpädagogik geschlossen werden kann.